

ISSN 2056-4856 (Print)

ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2, N° 13

**Democratisation of Water and Sanitation Governance
by Means of Socio-Technical Innovation**

**Capacity Building for Monitoring Water Quality in Vulnerable Communities
in Argentina**

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK, and Rosario, Santa Fe, Argentina

December 2015

Cover picture: The research team from the National University of Rosario, during field work in the Carcarañá River, Santa Fe, Argentina / El equipo de investigación de la Universidad Nacional de Rosario durante el trabajo de campo en el Río Carcarañá, Santa Fe, Argentina

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Backcover picture: Researchers with the school teachers and children that participated in the study, Santa Fe, Argentina / Investigadores con los maestros y alumnos de escuela que participaron en el estudio, Santa Fe, Argentina

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 13

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Capacity Building for Monitoring Water Quality in Vulnerable Communities in Argentina

(In Spanish)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Newcastle upon Tyne, UK, and Rosario, Santa Fe, Argentina

December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Capacity Building for Monitoring Water Quality in Vulnerable Communities in Argentina

Keywords

Water and sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, capacity building, education, Santa Fe, Argentina

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding author:

For comments or queries about the contents of this Working Paper, contact the corresponding author, Dr. Margarita Portapila, National University of Rosario (UNR), Rosario, Santa Fe, Argentina.
E-mail: margarita.portapila@gmail.com.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the authors.

CUADERNOS DE TRABAJO DE LA RED WATERLAT-GOBACIT

Serie Proyectos de Investigación

Proyecto DESAFIO

Cuaderno Vol. 2 N° 13

**Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento
Mediante Innovaciones Socio-técnicas**

**Desarrollo de Capacidades para Monitorear la Calidad del Agua en Comunidades
Vulnerables en Argentina**

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, y Rosario, Santa Fe, Argentina

Diciembre de 2015

Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Mediante Innovaciones Socio-técnicas

Desarrollo de Capacidades para Monitorear la Calidad del Agua en Comunidades Vulnerables en Argentina

Palavras chave

Agua y saneamiento, innovaciones sociotécnicas, desigualdad, vulnerabilidad, democratización, desarrollo de capacidades, educación, Santa Fe, Argentina

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autora Correspondiente:

Para enviar comentarios o consultas sobre el contenido de este Cuaderno de Trabajo, por favor contacte a la autora correspondiente, Dr. Margarita Portapila, National University of Rosario (UNR), Rosario, Santa Fe, Argentina.
E-mail: margarita.portapila@gmail.com.

Los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT son evaluados en términos genéricos y constituyen trabajos en proceso de elaboración. Por lo tanto, su contenido puede ser actualizado en el curso de dicho proceso. Por cualquier comentario o consulta respecto al contenido de este Cuaderno, por favor contactar a la autora correspondiente.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Presentación de la Serie SPIDES y del Cuaderno de Trabajo	4
Reconocimientos	7
Lista de Abreviaturas y Siglas	8
Lista de Fotos	9
Lista de Gráficos	9
Lista de Mapas	14
Lista de Tablas	14
Glosario	15
Desarrollo de Capacidades para Monitorear la Calidad del Agua en Comunidades Vulnerables en Argentina	
Introducción	18
Capítulo 1. El problema de estudio y su contexto	21
Capítulo 2. Innovación sociotécnica y democratización en comunidades vulnerables	37
Capítulo 3. Metodología	45
Capítulo 4. Evaluación de la innovación sociotécnica	53
Capítulo 5. Análisis y discusión	102
Conclusiones	107
Referencias Bibliográficas	108

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential water and sanitation? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series (Castro, 2015).

This Working Paper presents an edited version of the research report corresponding to the study of the capacity-building intervention to monitor drinking water quality involving school teachers and children implemented in several localities of the Province of Santa Fe, Argentina. This was one of DESAFIO's "intervention" case studies, as the implementation was part of the research process. The case study was coordinated by Dr. Margarita Portapila, from the International French-Argentinian Centre of Information and System Sciences (CIFASIS), National University of Rosario (UNR), Rosario, Argentina.

The innovation consisted in training school teachers and children in basic scientific procedures to monitor drinking water quality in their localities, and rising awareness about the interconnections between water sources, the impact of human activities on water quality, public health, and the management of basic water and sanitation services. In addition to the report presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of a public presentation made by the researchers in the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafio.global.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>).

Chapter 1 presents the context of water and sanitation services and related public-health issues in the Province of Santa Fe, Argentina, with emphasis on the situation of the cities and towns covered in the study. In Chapter 2 the authors present a description of the intervention, consisting in the training of teachers and school children in social-science and technical skills to identify and monitor water-quality issues in their localities. Chapter 3 describes the participatory methodology used to carry out the intervention. Chapter 4 presents the results of a questionnaire applied by and analysed with the school children. Chapter 5 provides a brief discussion of the results, while the Conclusions summarize the main findings.

The conclusions show that the experiment with school children was effective and achieved the objective of triggering a process to rising awareness and develop local capacities for the basic identification and monitoring of issues related to drinking water quality in their localities. The study also highlighted an important dimension of vulnerability: the monopolization of

knowledge about water by scientific experts and government bureaucracies that reproduces the relative “ignorance” of the population about the quality of their drinking water and its impact on public health and well being. Given that the intervention was carried out during the research, it was not possible to evaluate its long-term impact. The research team is committed to keep working with the schools and communities covered in the study to further the capacity building activities started with study.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and may be further developed and later published in journals or as book chapters. Given the focus of the research, the paper is in Spanish but in due time we will produce publications in English for wider dissemination. We are pleased to present this work to the interested public.

José Esteban Castro
Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

References:

Castro, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Research Project Series, Project DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, N° 13, Newcastle upon Tyne: WATERLAT-GOBACIT Network. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Presentación de la Serie SPIDES y del Cuaderno de Trabajo

SPIDES es la sigla de Serie de Proyectos de Investigación (SPI), Proyecto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT es una red dedicada a la investigación, la enseñanza y las intervenciones prácticas vinculadas con la política y la gestión del agua y las actividades relacionadas con el agua. El Proyecto DESAFIO (<http://desafioglobal.org/es/>) fue desarrollado por investigadores del Área Temática 3 de la Red, dedicada al Ciclo Urbano del Agua y a los Servicios Públicos Esenciales, conjuntamente con investigadores invitados.

DESAFIO tuvo una duración de 30 meses, desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de julio de 2015. El proyecto fue financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración, mediante el contrato Nº 320303. Las informaciones contenidas en los documentos publicados en la Serie SPIDES reflejan las opiniones de los investigadores y la Unión Europea no es responsable por el uso que pudiera hacerse de las informaciones contenidas en los mismos.

DESAFIO es la sigla de “Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Mediante Innovaciones Socio-técnicas”, que es el título completo del Proyecto. Esta fue una sigla adecuada para el proyecto, ya que el tema tratado, aún hoy después de completarse el período de las Metas de Desarrollo del Milenio en 2015, continúa siendo uno de los desafíos más difíciles que enfrentan los países en desarrollo: la erradicación de las desigualdades estructurales en el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento. En otras palabras, como lo sugiere el título del proyecto, el objeto de estudio fue el proceso de democratización de la política, la gestión y el acceso a los servicios públicos esenciales, con un enfoque empírico centrado en los servicios de agua y saneamiento.

El proyecto se concentró en el estudio de ocho experiencias identificadas en Brasil, Argentina y Colombia, las cuales tuvieron como objetivo la reducción del déficit en el acceso a los servicios de agua y saneamiento que afecta a las comunidades vulnerables, mediante el diseño e implementación de innovaciones sociotécnicas. Esas experiencias se caracterizaron por tener un enfoque que articulaba el desarrollo tecnológico con una clara preocupación por algunos aspectos del proceso de democratización, por ejemplo involucrando a miembros de las comunidades en alguna de las etapas del diseño, la implementación o el mantenimiento de los sistemas en el largo plazo. Algunas de las iniciativas más osadas extendieron el involucramiento de la ciudadanía al diseño de políticas públicas e introdujeron mecanismos de democracia radical para empoderar a los usuarios-ciudadanos en el monitoreamiento de la performance del gobierno, de las empresas de servicios públicos, y de otros actores que detentan poder político. América Latina ha sido un campo experimental para este tipo de iniciativas y el proyecto seleccionó una variedad de experiencias que cubren diversos contextos socio-políticos, culturales, y de políticas públicas e institucionales, abarcando una amplia selección de escenarios que incluyen comunidades urbanas y rurales en los tres países. DESAFIO dió centralidad en el estudio a esas experiencias de innovación sociotécnica: “el punto de partida del proyecto es que el logro de los objetivos de desarrollo de la comunidad internacional [...] depende crucialmente del aprovechamiento de soluciones sociotécnicas apropiadas e innovadoras ya existentes y de la generación de nuevas innovaciones para la provisión de servicios de agua y saneamiento seguros” (Castro, 2013: 3).

Este enfoque del problema de Investigación condujo a formular preguntas específicas que guiaron el estudio:

¿Cómo es posible aprovechar innovaciones sociotécnicas existentes y desarrollar nuevas innovaciones con el fin de cambiar políticas públicas, formular estrategias e intervenciones prácticas, y mejorar el proceso de aprendizaje en la búsqueda de soluciones para confrontar las inaceptables desigualdades e injusticias existentes en el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento? ¿Qué condiciones, factores, y procesos facilitan la emergencia de innovaciones sociotécnicas en este sector? ¿Cuáles son los requisitos críticos para hacer que las innovaciones exitosas sean sustentables y replicables? ¿Cuáles son los obstáculos a su sustentabilidad y replicabilidad? (Castro, 2013: 3).

Para responder esas preguntas de investigación, DESAFIO adoptó un enfoque comparativo e interdisciplinario, basado en las ciencias sociales, e involucrando la participación de disciplinas técnicas, especialmente la ingeniería sanitaria, la epidemiología, las ciencias de la salud, y la ecología. El enfoque adoptado fue también transdisciplinario, ya que el equipo de Investigación incluyó gestores del sector público y especialistas de instituciones de la sociedad civil, y fue desarrollado en cooperación estrecha con organizaciones comunitarias y otros actores relevantes. Presentamos una discusión más detallada del enfoque metodológico adoptado por el proyecto en otro Cuaderno de Trabajo de la Serie SPIDES (Castro, 2015).

This Working Paper presents an edited version of the research report corresponding to the study of the capacity-building intervention to monitor drinking water quality involving school teachers and children implemented in several localities of the Province of Santa Fe, Argentina. This was one of DESAFIO's "intervention" case studies, as the implementation was part of the research process. The case study was coordinated by Dr. Margarita Portapila, from the International French-Argentinian Centre of Information and System Sciences (CIFASIS), National University of Rosario (UNR), Rosario, Argentina.

Este Cuaderno de Trabajo presenta una versión editada del informe de investigación correspondiente al estudio de la intervención para desarrollar capacidades locales para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano con la participación de maestros y alumnos de escuelas en varias localidades de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Este fue uno de los estudios de caso de "intervención" del proyecto DESAFIO, ya que la implementación de la intervención formó parte del proceso de investigación. El estudio de caso fue coordinado por la Dra. Margarita Portapila, del Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, Santa Fe, Argentina.

La innovación consistió en entrenar maestros y alumnos de escuelas en procedimientos científicos básicos para el monitoreo de la calidad del agua en sus localidades y promover la toma de conciencia sobre las interconexiones entre las fuentes de agua, el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del agua, la salud pública, y la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento.

El Capítulo 1 presenta el contexto de la provisión de servicios de agua y saneamiento y de aspectos de salud pública en la Provincia de Santa Fe, Argentina, con énfasis en la situación de las ciudades y localidades cubiertas en el estudio. En el Capítulo 2 los autores presentan una descripción de la intervención, que consistió en el entrenamiento de maestros y alumnos de

Castro, José Esteban (Ed.)

escuelas en instrumentos básicos de las ciencias sociales y tecnológicas para identificar y monitorear aspectos de la calidad del agua en sus localidades. El Capítulo 3 describe la metodología participativa adoptada para llevar a cabo la intervención. El Capítulo 4 presenta los resultados obtenidos con un cuestionario aplicado y analizado conjuntamente con los alumnos. El Capítulo 5 provee una breve discusión de los resultados, mientras que las Conclusiones resumen las enseñanzas principales del estudio.

Las conclusiones muestran que el experimento con alumnos de escuelas fue efectivo y alcanzó el objetivo de iniciar un proceso de toma de conciencia y desarrollo de capacidades locales para la identificación básica y el monitoreamiento de la calidad de agua para consumo humano en sus localidades. El estudio también destacó una dimensión importante de la vulnerabilidad: la monopolización del conocimiento sobre el agua por parte de especialistas técnicos y burocracias gubernamentales, que reproduce la “ignorancia” relativa de la población en relación a la calidad del agua para consumo humano y su impacto sobre la salud pública y el bienestar. Debido a que la intervención fue realizada durante la investigación no fue posible evaluar su impacto de largo plazo. El equipo de investigación está comprometido en seguir trabajando con las escuelas y las comunidades cubiertas en el estudio para continuar el proceso de desarrollar capacidades locales iniciado con el estudio.

El Cuaderno de Trabajo incluye material en progreso que puede ser revisado y desarrollado para su publicación posterior en revistas o como capítulos en libros. Nos complace presentar el trabajo al público interesado.

José Esteban Castro

Coordinador y Editor
Newcastle upon Tyne, diciembre de 2015

Referencias:

Castro, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Research Project Series, Project DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, N° 13, Newcastle upon Tyne: WATERLAT-GOBACIT Network. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Reconocimientos

El equipo de la Universidad Nacional de Rosario que participó en el Proyecto DESAFIO, hace un reconocimiento especial al Profesor Juan Carlos Marín, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien apoyó estratégicamente el proceso de investigación del estudio de caso en Santa Fe. Lamentablemente Marín, quien continuó apoyando al equipo hasta el final, falleció el 2 de mayo de 2014. En lugar de escribir una reseña biográfica de Marín, preferimos invitar al lector a escuchar un discurso que pronunció durante la Segunda Reunión Internacional de la Red WATERLAT en la ciudad de San Pablo, el 26 de octubre de 2010 (<http://waterlat.org/meetings/public-meetings/waterlat-2010/>). Asista a la versión en video de su discurso aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=Tlb6s7fn-Jo&index=15&list=PLx6qphzdSP6sKc51jLJf9lWb3afUkMHEK>.

Lista de Abreviaturas y Siglas

A°	Arroyo
APSF	Aguas Provinciales de Santa Fe
ASSA	Aguas Santafesinas Sociedad Anónima
CIFASIS	Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas
COPERAÑA	Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda de Carcarañá Limitada
CNA	Censo Nacional Agropecuario
DIPOS	Dirección Provincial de Obras Sanitarias
EAP	Explotación Agropecuaria
ENRESS	Ente Regulador de Servicios Sanitarios
ERA	Área de Investigación Europea
Ha	Hectárea
HACER	Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPEC	Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
mg/l	Miligramos por litro
ODM	Objetivos del Milenio
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OSN	Obras Sanitarias de la Nación
PP	Pequeño productor
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSU	residuos sólidos urbanos
SAS	Servicios de Agua y Saneamiento
SIG	Sistema de Información Geográfica
UNR	Universidad Nacional de Rosario
Vs	Versus

Lista de Fotos

- Foto N° 1 Recolección de basura en Carcarañá
- Foto N° 2 Rotulado de muestras y Filtros de As
- Foto N° 3 Rotulado de muestras y Filtros de As

Lista de Gráficos

- Gráfico N° 1 Diferencia porcentual de Ha arrendadas entre Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008
- Gráfico N° 2 Hectáreas arrendadas vs. Tamaño de EAPs (Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008)
- Gráfico N° 3 Perfil de los entrevistados (en %)
- Gráfico N° 4 Distribución etaria: Estudiantes y población (en %)
- Gráfico N° 5 Distribución etaria: población (en %)
- Gráfico N° 6 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?*
- Gráfico N° 7 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?* Carcarañá
- Gráfico N° 8 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?* Coronda
- Gráfico N° 9 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?* Localidades rurales
- Gráfico N° 10 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?*
- Gráfico N° 11 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Carcarañá.

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 12 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Coronda.

Gráfico N° 13 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Localidades rurales.

Gráfico N° 14 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*

Gráfico N° 15 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?* Carcarañá.

Gráfico N° 16 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?* Coronda.

Gráfico N° 17 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?* Localidades rurales.

Gráfico N° 18 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?*

Gráfico N° 19 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Carcarañá

Gráfico N° 20 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Coronda

Gráfico N° 21 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Localidades rurales

Gráfico N° 22 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?*

Gráfico N° 23 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Carcarañá

- Gráfico N° 24 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Coronda
- Gráfico N° 25 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Localidades rurales
- Gráfico N° 26 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?*
- Gráfico N° 27 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?* Carcarañá
- Gráfico N° 28 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?* Coronda
- Gráfico N° 29 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?* Localidades rurales
- Gráfico N° 30 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?*
- Gráfico N° 31 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Carcarañá
- Gráfico N° 32 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Coronda
- Gráfico N° 33 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Localidades rurales
- Gráfico N° 34 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 8, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Dónde se depositan los residuos sólidos en tu ciudad?*
- Gráfico N° 35 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?*

- Gráfico N° 36 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Carcarañá
- Gráfico N° 37 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Coronda
- Gráfico N° 38 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Localidades rurales
- Gráfico N° 39 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?*
- Gráfico N° 40 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Carcarañá
- Gráfico N° 41 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Coronda
- Gráfico N° 42 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Localidades rurales
- Gráfico N° 43 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...*
- Gráfico N° 44 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...* Carcarañá
- Gráfico N° 45 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...* Localidades rurales
- Gráfico N° 46 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?*

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 47 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?* Carcarañá

Gráfico N° 48 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?* Coronda

Gráfico N° 49 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?* Localidades rurales

Gráfico N° 50 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 13, problemas vinculados al agua identificados por el grupo Población en las localidades de intervención

Gráfico N° 51 Análisis de las respuestas a la Pregunta No 13 en las entrevistas

Lista de Mapas

- Mapa Nº 1 Ubicación de la Cuenca de Estudio en el mapa territorial de Argentina
- Mapa Nº 2 Izquierda arriba: Cuenca Río Carcarañá (SIAN, Asuntos Hídricos). Centro y derecha: Cuenca Baja en la Provincia de Santa Fe (producción propia).
- Mapa Nº 3 Mapa de la red de provisión de agua y saneamiento de la localidad de Carcarañá
- Mapa Nº 4 Mapa de la red de provisión de agua y saneamiento de la localidad de Coronda
- Mapa Nº 5 Mapa de sectorización de zonas de Arsénico en Agua Subterránea en Santa Fe
- Mapa Nº 6 Plano de la localidad de Coronda (éjido urbano y rural), con red de agua y saneamiento. Puntos verdes: pobladores que han respondido el cuestionario

Lista de Tablas

- Tabla Nº 1 Sistemas de saneamiento y provisión de agua en la Provincia de Santa Fe
- Tabla Nº 2 Área clasificada con soja para cada departamento
- Tabla Nº 3 Ejemplo de CAMPO de una base de datos
- Tabla Nº 4 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?*
- Tabla Nº 5 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*
- Tabla Nº 6 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 5, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*
- Tabla Nº 7 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?*
- Tabla Nº 8 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?*
- Tabla Nº 9 Resultados de las respuestas a la Pregunta Nº 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?*

Tabla N° 10 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...*

Tabla N° 11 Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?*

Tabla N° 12 Análisis de las respuestas a la Pregunta N° 13 en las entrevistas

Glosario

<i>Cuenca imbrífera</i>	Es el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río
<i>Desarsenización</i>	Método o proceso para eliminar el arsénico del agua.
<i>Isolínea</i>	Son líneas, rectas o curvas, que describen la intersección de una superficie real o hipotética con uno o más planos horizontales.
<i>Isotherma</i>	Es una curva que une los vértices, en un plano cartográfico, que presentan las mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se pueden diseñar un gran número de planos con isotermas.
<i>Isoyeta</i>	Es una isolínea que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede diseñar un gran número de planos con isoyetas.
<i>Colesterolemia</i>	Concentración sanguínea de colesterol. Es un término también empleado para referirse a la hipercolesterolemia (v.), o elevación de los niveles plasmáticos de colesterol.
<i>Antropización</i>	Es la transformación que ejerce el ser humano sobre el medio.

Tapa del informe original

CASE STUDY REPORT

Capacity Building for Monitoring Water Quality in Vulnerable
Communities in Argentina

Work Package 4 Report
(Deliverable 4.3)

Authors

Margarita Portapila
Juan Carlos Marin
Sonia Omelianiuk
Melisa Orta
Hernán Escobar

Collaborators

Gustavo Antón
Gustavo Forte
Gisela Maydana
Alfredo Rigalli
Martín Romagnoli
Damiano Tagliavini
Nicolás Torres

Consortium Partners

Rosario, Santa Fe, Argentina, 31 January 2015

DESAFIO has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement N° 320303.

Coordinator's Address: 5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail us here <http://desafioglobal.org/contact/>

Page 0

Desarrollo de Capacidades para Monitorear la Calidad del Agua en Comunidades Vulnerables en Argentina

Margarita Portapila¹, Universidad Nacional de Rosario (UNR)

Juan Carlos Marin, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) (*In Memoriam*)

Sonia Omelianiuk (UNR)

Melisa Orta (UNR)

Hernán Escobar (UNR)

Colaboradores:

Gustavo Antón (UBA)

Gustavo Forte (UBA)

Gisela Maydana (UNR)

Alfredo Rigalli (UNR)

Martín Romagnoli (UNR)

Damiano Tagliavini, Instituto Nacional del Agua (INA)

Nicolás Torres (UNR)

Universidad del Valle (UNIVALLE), Santiago de Cali, Colombia

Introducción

¿De dónde pueden nacer las condiciones reales y objetivas para la emergencia de una voluntad de poder que asuma el agua como un patrimonio de la humanidad y, en consecuencia, construya la capacidad de realizar el derecho humano al agua?

(Marín et. al., 2006)

Teniendo presente los usos del agua como bien social y la importancia que ella significa para las personas y comunidades, el caso de intervención que se presenta en este estudio se lleva a cabo en la región sur de la Provincia de Santa Fe, en la cuenca baja del Río Carcarañá.

El problema que ocupa a la presente investigación está relacionado con la calidad del agua para consumo en las comunidades elegidas para realizar el estudio, que presentan niveles elevados de arsénico y su incidencia en la calidad de vida de sus

¹ E-mail: margarita.portapila@gmail.com.

habitantes. Asimismo con la importancia de la comprensión y concientización por parte de la población de la problemática que permite el empoderamiento de la misma como herramienta de transformación social.

En 2007, la agencia ambiental de la provincia de Santa Fe, encontró que el agua disponible para el consumo en 85 de sus 362 localidades tienen niveles de arsénico y flúor que superan con creces las normas de la Organización Mundial de la Salud. Estas son, en su mayoría, localidades pequeñas que obtienen su suministro de agua de las autoridades locales o cooperativas. Aunque el gobierno provincial ha tratado de mitigar este problema, al obligar a estos proveedores a invertir en tecnologías de punta para limpiar el agua, el cumplimiento ha sido marginal. Los altos costos de operación y mantenimiento de la tecnología adoptada en algunos de estos lugares (por ejemplo ósmosis inversa) hace de esta estrategia una solución de difícil implementación.

Del mismo modo que en el proyecto general en el cual se encuentra inserto este caso de intervención, se concibe que para hacer frente a las deficiencias en el acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento existentes es necesario desarrollar estrategias e intervenciones prácticas y mejorar el proceso de aprendizaje. Esto se hace posible mediante el desarrollo de intervenciones socio-técnicas apropiadas e innovadoras, basadas en los principios de democracia y ciudadanía sustantiva, para facilitar la participación de los usuarios en la identificación de sus problemas y en el diseño, implementación y monitoreo de dichas soluciones (DESAFIO, 2013).

En nuestro caso, la innovación socio-técnica consiste en trabajar con estudiantes y docentes de Escuelas de Enseñanza Media de distintas localidades ubicadas en la cuenca del Río Carcarañá. El objetivo es fomentar el involucramiento de las comunidades en la solución de sus propios problemas a través de distintas herramientas y lograr la participación de un actor que no suele formar parte de la gobernabilidad del agua, el estudiante de nivel medio, pero que sin embargo es un afectado directo de la mala calidad de la misma y tiene la potencialidad de replicar los conocimientos adquiridos durante este trabajo participativo, al resto de la comunidad.

Al mismo tiempo, la articulación con sectores universitarios permite generar un conocimiento colectivo caracterizado por la vinculación entre el conocimiento científico y el saber local, cuestión que ha sido históricamente extraña para la gestión de los recursos hídricos.

Suele plantearse que el carácter social de las nuevas tecnologías debe acompañar la construcción y el desarrollo del conocimiento, con la participación ciudadana para que pueda implicar un salto cualitativo. Es decir, una interacción, activa y protagónica de la sociedad, que no sólo será quien reciba los adelantos de tales innovaciones, sino que se convierte en participante principal de los procesos de conocimiento, junto a grupos especializados que acompañen estos procesos.

De esta experiencia particular en las Escuelas seleccionadas, podemos derivar la necesidad de reconocer, reflexionar y/o replantearnos dichas innovaciones para construir una autonomía creciente incorporando la participación y el desenvolvimiento de una toma de conciencia instrumental ante el conocimiento de las condiciones reales para enfrentar sus problemáticas inmediatas.

El trabajo con escuelas sirve para fomentar el conocimiento y el relevamiento de datos para que el estudiante secundario y la comunidad, a través de los estudiantes, y junto a profesores e investigadores, logren comprender de forma crítica su situación

actual en relación al servicio de agua y saneamiento. Esta comprensión se logra al involucrarlos en el proceso de conocimiento sobre agua y saneamiento, y hacerlos participes en la recolección de datos y en el análisis de los mismos.

El enfoque interdisciplinar del que partimos nos permitió establecer una línea de base para poder estudiar el contexto en el que se inserta nuestra innovación socio-técnica y analizar los resultados alcanzados, teniendo en cuenta las siguientes seis dimensiones analíticas: socio-política y cultural, económico-financiera, de salud, ecológico-ambiental, tecno-infraestructural/operacional y político-institucional.

Por otra parte, los conceptos que dentro del marco conceptual propuesto nos permitirán abordar las distintas dimensiones que intervienen en la problemática de la democratización en el acceso y la gestión de los SAS son los de innovación socio-técnica y vulnerabilidad.

Objetivos

Objetivo general de DESAFÍO: Contribuir a la lucha para erradicar la desigualdad social estructural en el acceso a los Servicios esenciales de Agua y Saneamiento (SAS) en América Latina a través del aprovechamiento de soluciones socio-técnicas apropiadas e innovadoras existentes y del desarrollo de nuevas soluciones para la provisión de SAS seguros. Nuestro objetivo es contribuir a una mejor comprensión de los procesos de innovación socio-técnica, y cómo estos pueden ser utilizados para cambiar políticas, desarrollar nuevas estrategias e intervenciones prácticas y para mejorar el proceso de aprendizaje en el diseño y gestión de políticas públicas que se requiere para hacer frente a las desigualdades e injusticias inaceptables en la distribución de la riqueza social y para promover la democracia sustantiva. (DESAFIO, 2013).

Objetivo general del caso de intervención: Lograr una articulación íntima entre la investigación multidisciplinaria y el trabajo social, en la construcción del conocimiento necesario para el diagnóstico de problemas en localidades expuestas a altos niveles de flúor y arsénico, a través de la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

- a. Definir y construir una metodología de trabajo basada en la interrelación entre los actores sociales individual y/o colectiva y técnicos especializados
- b. Crear un nuevo conjunto de relaciones entre individuos que se encuentran ahora mediados o facilitados por la tecnología y sus aplicaciones, buscando conocer y resolver problemas de sus necesidades más inmediatas.
- c. Identificar exploratoriamente qué elementos favorecen la configuración de redes que propician la generación y transferencia de conocimiento entre instituciones académicas y no académicas de la sociedad civil.
- d. Desarrollar dispositivos didácticos que permitan incentivar la participación de la población en tanto contralor último de la calidad de vida comunitaria, a través de la circulación de conocimientos básicos sobre mediciones de calidad de agua, problemas en la calidad de agua y su incidencia en la salud pública, hábitos de consumo y niveles de exposición, parámetros exigidos por la normativa vigente, etc.

Capítulo 1. El problema de estudio y su contexto

Contextualización general

El río Carcarañá nace en la provincia de Córdoba, Argentina por la confluencia de los ríos Tercero o Ctalamochita (del cual es directa continuación) y Saladillo (nombre del curso inferior del río Cuarto). Luego, este río ingresa en la provincia de Santa Fe, a la que cruza desembocando en la localidad de Gaboto en el río Coronda, que a su vez lo hace en el río Paraná (Mapa N° 1).

Mapa N° 1. Ubicación de la Cuenca de Estudio en el mapa territorial de Argentina

El caso de estudio se centra en localidades urbano-rurales de la provincia de Santa Fe comprendidas dentro de la cuenca baja del Río Carcarañá, cuya localización se muestra en el Mapa N° 2, formando parte de una cuenca interprovincial compartida con la provincia de Córdoba. La cuenca baja del Río Carcarañá es por ello una cuenca Interprovincial, que ocupa un área de 24.500 km², extendiéndose sobre el Sudoeste de la Provincia de Córdoba y sobre el Centro-Sur de la Provincia de Santa Fe, con una superficie de aproximadamente 5565 km² en ésta última (Mapa N° 2). El Río Carcarañá, de 190 Km de longitud, recibe el nombre luego de colectar el agua proveniente de las cuencas imbríferas de los Ríos Tercero y Saladillo, a la altura de las localidades de Monte Buey y Bell Ville, en la Provincia de Córdoba. A la altura de Cruz Alta, ingresa en la Provincia de Santa Fe y recibe por su margen izquierda el aporte del A° de Las Tortugas que oficia de límite interprovincial en sentido norte sur, y a los afluentes del A° Mojarras y Leones por su margen derecha. Posteriormente fluye por su cauce bien definido recorriendo la Provincia de Santa Fe de suroeste a noreste, siendo el A° Cañada de Gómez

Castro, José Esteban (Ed.)

su principal tributario, hasta desembocar en el Río Coronda, a la altura de Puerto Gaboto. La cuenca baja del Río Carcarañá tiene un clima subtropical húmedo, con una temperatura media de 17°C; y precipitaciones anuales en el rango de 900-1000mm que se incrementan de Oeste a Este.

Mapa N° 2. Izquierda arriba: Cuenca Río Carcarañá (SIAN, Asuntos Hídricos). Centro y derecha: Cuenca Baja en la Provincia de Santa Fe (producción propia).

Aspectos políticos y de políticas públicas

Modelo de prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento (SAS) en la provincia de Santa Fe. Historia reciente de la prestación de los SAS en la provincia de Santa Fe

La historia reciente de los SAS como responsabilidad de la Provincia puede identificarse a partir del traspaso de los mismos desde la Nación, quien los brindaba hasta entonces a través de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), en 1980. En ese año la dictadura militar que estaba en ese momento en la provincia de Santa Fe, constituyó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS) (Ley 8.711), destinada a continuar con la prestación de los servicios, que hasta ese momento brindaba la Nación en 15 ciudades santafesinas.

En los años noventa, el país se convirtió en uno de los campos experimentales más importantes a nivel internacional para la implementación de las políticas de

liberalización, desregulación y privatización de los servicios públicos, incluyendo los servicios de saneamiento básico. En este marco, se llevó a cabo una transferencia masiva de la gestión de los servicios de saneamiento básico al sector privado entre 1993 y 1999, a tal punto que para esta última fecha aproximadamente 70% de la población llegó a estar atendida por empresas privadas. En su mayor parte, el proceso consistió en otorgar concesiones a largo plazo (25-30 años) a consorcios multinacionales, en la mayoría de los casos evitando el debate público con los ciudadanos o con sus representantes, ya que casi todas las concesiones se realizaron mediante decretos presidenciales de Necesidad y Urgencia (Castro, 2012: 141).

Una vez avanzado el programa de privatizaciones en la órbita nacional, bajo el gobierno de Menem se promovió el proceso de reestructuración y desestatización a nivel provincial. De esta manera, mediante el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento” impulsado por la Nación, se estimulaba el compromiso de las jurisdicciones provinciales a “Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias” (Decreto N° 1.807/93) (Azpiazu et al., 2008: 39).

En este marco, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, dispuso en el año 1994, por medio de la Ley 11220, la disolución de la DIPOS, la concesión de la prestación del servicio a capitales privados y la constitución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) como entidad autárquica a cargo.

El consorcio ganador de la licitación se constituyó como Aguas Provinciales de Santa Fe (APSF), integrada por el Grupo SUEZ Lyonnaise des Eaux (Francia) con 51.69 % convertido en socio mayoritario.

Las transformaciones introducidas en el campo de la gestión de los recursos naturales y de servicios públicos esenciales, mediante las políticas de desregulación, liberalización y privatización constituyeron un intento por descentrar el sistema de gobernabilidad tradicionalmente fundado sobre la premisa del rol rector del Estado y recentrarlo sobre la base de los principios del libre mercado. En este sentido, se intentó redefinir el estatus del agua transformando su carácter de bien público y derecho social universal en bien privado sujeto a las reglas del libre mercado (Castro, 2005). La lógica privatista determina que los servicios de agua deben ser considerados un bien económico, es decir, un bien privado que debe ser adquirido en el mercado. Por definición, una vez que adquieren ese estatus, es posible excluir de su uso a quienes no los pagan, y se abandona así la noción de que son un bien público o social (Castro, 2007: 97).

Los diez años que duró la gestión a cargo de la empresa privada Aguas Provinciales de Santa Fe S. A., estuvieron plagados de incumplimiento en las pautas propuestas de niveles de inversión y ampliación de la red, lo cual generó un malestar creciente de los usuarios quienes se convirtieron, a lo largo de los años, en los principales impulsores de la reestatización. En el año 2002 se conformó la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, en la cual se nuclearon los usuarios del servicio más activos, para denunciar la mala calidad del servicio de la empresa y la falta de acción al respecto por parte del Ente Regulador (Muñoz y Tagliavini, 2013).

Finalmente, mediante el Decreto N° 243 del año 2006 se rescindió el Contrato de Concesión de Servicios de Agua y Desagües cloacales con Aguas Provinciales de Santa

Castro, José Esteban (Ed.)

Fe SA y a partir de entonces se constituyó “Aguas Santafesinas SA”, con mayoría accionaria del Estado Provincial. La misma se hizo cargo de las prestaciones en las localidades incluidas en el ámbito de la concesión, según disponía la Ley N° 11.220/94. Modelo actual de prestación de los SAS en la provincia de Santa Fe.

El 60% de la población de la provincia de Santa Fe (15 localidades) se abastece del servicio de agua que brinda Aguas Santafesinas. Por otra parte, hasta 2008, el 40% restante (347 localidades) no tenía garantizado un servicio de calidad. Esto llevó al Gobierno de Santa Fe a adoptar una solución estratégica, consistente en el diseño y ejecución de un Sistema Provincial compuesto por 12 acueductos. Este Sistema Provincial se diseñó sobre un horizonte de previsiones para los próximos 30 años y su desarrollo constituye una política de Estado.

En este sentido, actualmente conviven tres sistemas:

Tabla N° 1. Sistemas de saneamiento y provisión de agua en la Provincia de Santa Fe

Sistema	Característica
A (ASSA)	Comprende la Concesión de los Servicios Sanitarios en 15 localidades: Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Casilda, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, a cargo de ASSA.
B (otros prestadores)	A cargo de diferentes prestadores, entre los que se encuentran 173 Comunas, 124 Cooperativas y otras formas asociativas que se encargan de brindar el servicio a 347 localidades.
C (sin servicio)	Comprendido por la población rural que no están cubiertos por servicios de agua centralizados y consumen preferentemente agua de pozo.

Este modelo de saneamiento conlleva a que se generen fuertes inequidades en el acceso a los SAS en el interior de la provincia.

A continuación mencionaremos algunos de los aspectos negativos del mismo según el Ing. Hugo Orsolini (2013), quien se desempeñó como Secretario de Aguas del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe durante el periodo 2008-2012.

- El 85% de los santafesinos cuentan con servicios de agua por red, pero sólo el 67% recibe agua potable; un 10% recibe agua de calidad regular ; un 8% de calidad inaceptable, y el 15% restante no tiene servicio de agua por red.

Castro, José Esteban (Ed.)

- Casi el 60% de la población santafesina que recibe el servicio de agua potable por red, prestado por el Estado provincial, está siendo subsidiada por la totalidad de los santafesinos, es decir también por aquellos que no reciben ese servicio del Estado, y los que no lo tienen.
- La población santafesina que no es asistida por el Estado provincial, incorpora, en total, 280 Plantas de Tratamiento de Agua, de las que 170 son complejas por los procesos que emplean, con los consiguientes incrementos de los costos tarifarios.

Dimensión técnico-infraestructural

Acueductos

Como se menciona en el punto anterior, con el objeto de encontrar una solución al problema de abastecimiento de agua potable a un importante sector de la provincia de Santa Fe, el Gobierno provincial ha decidido la construcción del sistema de conducciones a presión que constituyen el Programa de Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe, captando agua cruda desde el hidrosistema del río Paraná.

El sistema que abarca a las localidades de la intervención que nos ocupan es el Acueducto Sur II: el mismo tendrá su toma de agua potable del río Paraná en el límite de Granadero Baigorria con Rosario, obra ya iniciada y contará con una nueva planta potabilizadora. Desde ya allí se proveerán las conducciones hacia las distintas localidades, donde deberán ser distribuidas por los organismos que actualmente se encargan del suministro.

A continuación se presenta un panorama de las tecnologías empleadas en las distintas localidades de intervención para atender la problemática de la presencia de arsénico en el agua de consumo humano. Las mismas consisten en plantas de abatimiento de arsénico

Carcarañá

La planta de abatimiento de arsénico en la localidad de Carcarañá fue inaugurada en el mes de diciembre de 2011. El tratamiento de desmineralización parcial consiste en la remoción de arsénico por el método de adsorción continuo: proceso que se basa en hacer pasar el fluido acuoso con presencia de arsénico a través de un lecho filtrante, cuyo espesor y superficie fueron calculados para un caudal óptimo diario de 5000 m³, en tanto que la capacidad horaria es de 260 m³. Este sistema de adsorción retiene entre un 90 y 95 % de las formas V y III del arsénico, según componentes presentes tales como Durezas y Silicatos.²

COPERAÑA extrae agua de 25 pozos encamisados de 32 a 35 metros de profundidad, situados en su mayoría en la Zona Rural. Extrae 6.000.000 litros diarios de agua, de segunda napa, que son bombeados una parte directamente a un tanque de 35 metros de alto y 700.000 litros de capacidad. La otra parte es enviada a una cisterna de 300.000 litros para su tratamiento de desarsenización. En ella, con un sistema controlado se le agrega cloruro férrico y cloro para eliminar el arsénico. El agua sin arsénico es bombeada a los filtros que retienen las impurezas; ya potabilizada llega a otra cisterna de

² Fuente: http://www.7diasdigital.com.ar/?id_listar=6322&cat=1

Castro, José Esteban (Ed.)

300.000 litros desde donde es bombeada al tanque. Desde allí, previa cloración, por gravedad y a través de 94.500 metros de tuberías de distintos tamaños es distribuida en toda la ciudad.³

Cañada de Gómez

La planta de abatimiento de arsénico de Cañada de Gómez fue inaugurada en el mes de octubre de 2013 y utiliza la tecnología de ósmosis inversa. El procedimiento consiste en sumar agua filtrada (con nivel salino reducido) a la que se extrae de los pozos, efectuándose la mezcla en una cisterna de 2,5 millones de litros de capacidad, desde donde se distribuye el agua potable a la ciudad. Se incorporaron dos nuevos módulos con tecnología de desalinización por ósmosis inversa, permitiendo el procesamiento de 50 m³/h extras de agua cada uno. Los módulos de ósmosis inversa pueden operar cada uno en forma independiente, con la mitad de los caudales totales requeridos. Cada línea está compuesta por una bomba de baja presión, un sistema de dosificación anti incrustante, un tren de pre filtración, una bomba de alta presión y un módulo de ósmosis inversa con una capacidad de producción de agua permeada de 50 m³/h cada uno, los cuales podrán operar en forma individual o simultánea.

La Chispa

El 07 de noviembre de 2014 el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, llevó a cabo la rúbrica del convenio con la comuna de La Chispa para la construcción de un sistema de provisión de agua en dicha localidad. La obra consiste en una perforación para captación de agua subterránea, la construcción de una obra de impulsión para bombeo de agua captada, provisión y colocación de una planta de ósmosis inversa con una capacidad de producción de 250 litros por hora, con sistema de pretratamiento incluido.

También se proveerán y colocarán dos tanques cisternas de 1000 y 2000 litros de capacidad de almacenamiento, para reserva de agua cruda y agua tratada respectivamente. Se construirá un sistema de bombeo a tanque elevado, se suministrarán materiales para la construcción de un local para ubicar la planta de tratamiento y un sistema de carga de bidones para los usuarios. Además, dentro de la planificación de la obra de provisión de agua, está prevista la construcción de una red de servicio para abastecer de agua potable a la Escuela Nº 676, de la localidad de La Chispa⁴.

Actualmente, la localidad cuenta con una pequeña planta de ósmosis inversa construida y administrada por un privado (el Sr. Roberto Cavanagh) quien provee de agua filtrada, a través de una canilla pública, en forma gratuita a la población.

San Francisco

La planta de abatimiento de arsénico fue inaugura en el mes de Octubre del año 2013. Consistió en la provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa de 500 litros por hora, con posibilidad de ampliación a 1000. También se construyeron la sala de

³ Fuente: <http://www.infocoopcarca.com.ar/>

⁴ Fuente: <https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/210185/>

protección, cisternas para almacenamiento de agua, las conexiones correspondientes, y los surtidores necesarios para canillas comunitarias.⁵

Mapa N° 3. Mapa de la red de provisión de agua y saneamiento de la localidad de Carcarañá

⁵ Fuente: <http://www.venado24.com.ar/regionales/c103-politica/bonfatti-habilito-en-san-francisco-el-suministro-centralizado-de-agua-potable/>

Mapa N° 4. Mapa de la red de provisión de agua y saneamiento de la localidad de Coronda

Nota: profesores y estudiantes de las escuelas nos proporcionaron la información que se presenta en los mapas.

Aspectos económico-financieros

En la Provincia de Santa Fe la Superficie Total Cultivada en el período intercensal (1988-2002) sumaba 4.395.116 ha, lo que la posicionaba como 3° provincia en superficie cultivada, aportando el 13,1% del total del país, después de Buenos Aires y Córdoba. En Cultivos Anuales ese guarismo subía al 16,8%, también era significativa en Forrajeras perennes y anuales, ocupando la Provincia, en este caso, el 4° lugar en el ranking de aportes provinciales.

En los últimos censos agropecuarios nacionales se observa una reducción en el número de explotaciones agropecuarias en un 23,9 %, siendo que la superficie agropecuaria total provincial por el contrario aumentó un 1,6 %. Hecho que asociado al aumento del tamaño promedio de las explotaciones en un 33,6 %, confirma la tendencia mundial a la concentración de las tierras rurales cada vez en menos manos

En el año 2002, la provincia de Santa Fe constituía un área productiva de relevancia, representando el 8,4% del Producto Bruto Interno nacional. Un 17% era aportado por el sector agrícola-ganadero, un 34% por el sector industrial y de la construcción, mientras que el sector servicios contribuía con un 49%. Ocupaba el primer lugar como productora de aceites vegetales, productos lácteos, harinas, etc., y era la segunda en producción nacional de cereales, soja, leche, ganado bovino y miel (Portapila et al., 2011).

En las últimas décadas, la superficie del suelo destinada a la agricultura se ha incrementado significativamente, siendo la soja el cultivo más importante representando un alto porcentaje de la producción de oleaginosas de la provincia.

Con respecto a la situación del régimen de tenencia de la tierra, los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 señalan que ha habido un gran aumento de tierras arrendadas (casi 900.000 ha más), respecto de los datos del año 1988 y que cada vez existen menos explotaciones bajo el régimen de tenencia en sucesión indivisas. Entre los dos censos se redujeron en un 73% las hectáreas bajo ese régimen y es probable que un factor determinante de este fenómeno sea la existencia de nuevos instrumentos contractuales denominados genéricamente “pools de siembra”.

Gráfico N° 1. Diferencia porcentual de Ha arrendadas entre Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008

Gráfico N° 2. Hectáreas arrendadas vs. Tamaño de EAPs (Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008)

También a partir de los años 1990 se registró una creciente industrialización del procesamiento del cultivo de soja, y una fuerte absorción de las empresas argentinas por parte de empresas multinacionales para aprovechar sus desarrollos nacionales y redes de distribución. Desde entonces, más de la mitad de las tierras productivas de la Argentina se han destinado al monocultivo de soja, teniendo como uno de sus mayores inversores y consumidores a China (Moottatarn, 2013).

Aspectos de salud

Una de las problemáticas más importantes en el sector de agua potable en Santa Fe es la referente a las poblaciones expuestas a altos niveles de arsénico en el agua de consumo (por encima de los 51 ug/l).⁶ Entre los diferentes tipos de contaminantes que se pueden encontrar en el agua, el arsénico es uno de los más riesgosos para la salud. Actualmente, la exposición prolongada a agua con altas concentraciones de arsénico es denominada como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) (Ministerio de Salud de la Nación, 2006).⁷

Santa Fe es una de las provincias con gran concentración de arsénico (As) en el agua producto de la conformación geológica del suelo (muchas aguas de consumo son de perforación). Si bien se amplió considerablemente el número de comunas y municipios que tomaron medidas para evitar casos de intoxicación, el problema es grave ya

⁶ La Ley Provincial N° 11.220 (Cámara de Diputados, 1994), obliga a todos los servicios de agua potable en condiciones normales de operación en la provincia de Santa Fe, a suministrar el fluido con concentraciones de arsénico de 50 ug/l o menos. Dicho límite se basa en el valor guía similar recomendado por el Código Alimentario Argentino (CAA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985. En la actualidad el límite máximo recomendado por la OMS es de 10 ug/L (OMS, 2011: 178).

⁷En zonas donde existe presencia geológica natural de arsénico se identifica asimismo la presencia de Flúor. Investigaciones recientes (Menoyo, Rigalli y Puche, 2005) vinculan la ingesta de Flúor con la prevalencia de Diabetes tipo II. En este sentido se está trabajando en la identificación de hábitos de consumo de agua y alimentos con presencia de Flúor y su potencial vínculo con Diabetes.

que mucha gente consume directamente de estas aguas dado que muchas localidades aún no instalaron plantas de tratamiento para la eliminación de arsénico (Raposo et al, 2011). En los primeros años de la década de 1990, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), trasladó al Ministerio de Salud provincial la preocupación respecto del consumo, en algunas localidades de la provincia, de agua con contenidos de arsénico en niveles por sobre los límites recomendados internacionalmente. En consecuencia, se iniciaron las gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a fin de obtener una asesoría para una evaluación epidemiológica de la situación mencionada, con el propósito final de poder manejar con fundamento y en función del riesgo el establecimiento de plazos de cumplimiento a los servicios de agua con niveles de arsénico por sobre los límites establecidos. La asesoría y el estudio se han materializado como resultado de las gestiones realizadas por el ENRESS, con el propósito de efectuar a nivel provincial un diagnóstico epidemiológico sobre la magnitud y características del problema de salud pública relacionado con la exposición prolongada al arsénico a través del consumo del agua suministrada por servicios centralizados de agua potable. (Corey et al, 2005: 17).

Del estudio epidemiológico realizado por el ENRESS (Corey et al., 2005), caben resaltar las cuestiones siguientes en cuanto a la descripción de la distribución espacial, geográfica, de las poblaciones de acuerdo con los diferentes niveles de las concentraciones de arsénico en el agua suministrada por los servicios de agua centralizados de la provincia:

- Las características geoquímicas de los suelos en la Provincia, permiten diferenciar dos franjas en sentido norte-sur: una franja oeste, con suelos y aguas subterráneas que tienen de modo natural concentraciones altas de arsénico y una franja este con bajos tenores de arsénico. La franja oeste hace uso casi exclusivo de aguas subterráneas para el consumo humano y la franja este lo hace preferentemente de aguas superficiales.
- De los 196 servicios centralizados con aguas subterráneas, 85 se encuentran en la franja oeste, sirviendo a 423.000 habitantes. De esta población, el 44% ha estado consumiendo agua con concentración de arsénico por encima de 50 ug/l suministrada por 48 de los 85 servicios. Los 111 servicios centralizados con agua subterránea restantes se encuentran ubicados en la franja este y sirven a 444.600 personas; de éstas, el 11% ha estado consumiendo agua con arsénico por encima de 50 ug/l. En resumen y de modo preciso, de los 2.357.651 habitantes cubiertos hacia 1999 en la provincia por servicios centralizados de agua, 233.221 individuos (casi 10%) han estado consumiendo agua con contenido de arsénico por sobre 50 ug/l. Se desconoce la situación de exposición para el resto de los 642.000 habitantes de la provincia que no estaban cubiertos, hasta ese momento, por servicios de agua. Este grupo aparentemente sería de riesgo, cuya magnitud dependerá del supuesto de que estén abasteciéndose de pozos propios y de su ubicación ya sea en la franja este u oeste. En la franja oeste el 43,5% de toda la población no está cubierta, a diferencia de la franja este en donde es sólo del 13,7%. Se desconoce una primera aproximación respecto de su estado de exposición al arsénico, debido a que no forman parte de la red de servicios centralizados de agua.

Castro, José Esteban (Ed.)

- Se presume que las poblaciones con riesgo de desarrollar HACRE en la Provincia de Santa Fe, corresponden a aquéllas que reciben agua de 60 servicios centralizados que usan como fuente aguas subterráneas y cuyo contenido de arsénico es superior a los 50 ug/l. y la población que no está cubierta y que se ubica en la franja oeste de la provincia. En este sentido, el estudio sugiere que la investigación futura tendría que centrarse en las localidades con mayores niveles de arsénico en agua y/o con bajas coberturas.

A continuación, el Mapa N° 5 presenta la sectorización de zonas de arsénico en la Provincia de Santa Fe, elaborado por el ENRESS, resaltando la zona geográfica a la que pertenece la cuenca del Carcarañá.

Mapa N° 5. Mapa de sectorización de zonas de Arsénico en Agua Subterránea en Santa Fe

De las localidades elegidas para llevar a cabo las intervenciones, Carcarañá, Cañada de Gómez, La Chispa y San Francisco se ubican en la zona que posee niveles de As entre los 50 ug/l y los 100 ug/l y Coronda en la zona donde el agua con arsénico está por debajo de los 50 ug/l.

Aspectos ecológico-ambientales

La totalidad de la Provincia está contenida en la Llanura Chaco pampeana que ocupa 1.000.000 de los 2.800.000 km² del territorio continental argentino y, como toda llanura se caracteriza por su baja pendiente topográfica (10⁻³ a 10⁻⁵; m/km a cm/km). Esta condición dificulta notoriamente el escurrimiento superficial y por ende favorece los anegamientos en períodos lluviosos y su persistencia durante lapsos prolongados después de los mismos.

El Río Carcarañá tiene una longitud total de 190 km., éste registra un caudal estacional variable, siendo la única estación activa de la Red Hidrometeorológica Nacional en la Provincia de Santa Fe, la localizada en Pueblo Andino. Aforos realizados en Septiembre de 2013 dieron en Inrville, 29.31 m³/s; Cruz Alta, 33.53 m³/s; Carcarañá, 32.32 m³/s y Puerto Gaboto 34.48 m³/s (en periodo de estiaje).

Sus dos principales afluentes son los Ríos Tercero y Cuarto (Provincia de Córdoba), con el Río Tercero altamente regulado por la actividad hidroeléctrica en la zona, y el Río Cuarto con un régimen natural de alimentación pluvial. El Canal San Antonio, el Arroyo de las Tortugas y la Cañada de Santa Lucía, luego de establecer por más de 150 Km., el límite entre Córdoba y Santa Fe, escurren sus aguas en el Río Carcarañá. Este recibe por su margen izquierda el Arroyo Cañada de Gómez, ya en la Provincia de Santa Fe, y desemboca en el Río Coronda al sur de la Localidad de Puerto Gaboto (Portapila *et al*, 2008: 14-23).

A continuación se detallan las características climáticas, geológicas e hidrológicas para Santa Fe y para los tres departamentos de la Provincia que se encuentran ubicados en la Cuenca Baja de Río Carcarañá.

Clima, Relieve e Hidrología Subterránea

El área en estudio tiene un clima subtropical húmedo, con una temperatura media de 17°C. La precipitación media anual para la zona está dentro de las isoyetas de 800-1000 mm.; durante el período normal 1961-1990 sobre la región fue, en promedio, mayor a 850 mm. y estaba distribuida desigualmente. Los vientos predominantes son: el del norte cálido y seco, el pampero frío y seco que sopla del sudoeste, y la sudestada húmeda.

Topográficamente, la cuenca presenta un relieve con particularidades en el borde occidental donde las ondulaciones son más pronunciadas, con una altimetría que oscila entre 130 metros s.n.m. en su punto más alto, constituyendo una de las divisorias de agua superficial para descender lateralmente hacia el oeste a cota 70 hasta el límite de la Provincia de Santa Fe con una pendiente del orden de 7.1 m/km, y de norte a sur hasta cota 60 metros en las márgenes del río Carcarañá con pendiente del orden de 7.7 m/km. Al sur del mencionado río las alturas oscilan desde la cota 100 (límite de cuenca) a la cota 60 metros en la margen derecha del río con una pendiente del orden de 3.4 m/km.

A partir de la zona media de la cuenca cambia el sentido general de la pendiente orientándose hacia el noreste en el mismo sentido que el río pero algo más suave con cotas entre los 60 metros y llegando en la desembocadura con cotas del orden de 20 metros s.n.m. representando una pendiente del orden de 0.7 m/km.

Los suelos característicos del área de estudio pertenecen a dos grandes Grupos: Argiudoles y Natracuoles (INTA, 1981). Los Argiudoles son suelos desarrollados sobre material loésico generalmente rico en carbonato de calcio y presentan la mejor condición edáfica para la implementación de cultivos. Se desarrollan bajo un régimen húmedo (humedad údico) de color negro pardo oscuro.

Belgrano, Iriondoy Caseros, los departamentos pertenecientes a la Cuenca, pertenecen a la región natural de la Pampa Ondulada con lomas extendidas, con buen drenaje y con gradientes cercanos al 2%. El relieve es normal atravesado por numerosos arroyos, ríos y cañadas afluentes del Río Paraná, que ejerce una influencia moderadora sobre el régimen térmico de esta región (heladas). Estas líneas de escurrimiento semi temporario son vías de desagote de eventuales excesos hídricos hacia el Río Carcarañá, dando origen a algunos problemas de erosión hídrica.

Hidrología Subterránea

Se han encontrado concentraciones de arsénico y flúor que la hacen no apta para consumo, por lo que se ha dispuesto la utilización de plantas de ósmosis inversa para localidades de menos de 10.000 habitantes. La desventaja de estas plantas es el costo del tratamiento y la producción de las aguas de rechazo.

Según otras investigaciones llevadas a cabo sobre las aguas subterráneas en la cuenca del río Carcarañá, revelan una concentración media de arsénico de 201 mg/lit y valores máximos que superan los 720 mg/lit. Una cuestión importante a considerar es la existencia de períodos de toxificación y detoxificación del arsénico en las poblaciones que consumen aguas arsenicales, debido a la variación anual de la concentración de este elemento.

Usos del suelo

Durante las primeras décadas del Siglo XX la principal actividad productiva del área de Carcarañá fue la ganadería, la que fue reemplazada por la agricultura, predominando los cultivos de trigo, lino y maíz. Según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de 1998, la agricultura contaba con 10.348 hectáreas y dentro de las actividades ganaderas se encontraban el tambo con 837 ha, la cría e internada con 729 ha y el resto se dedicaba a otras actividades como por ejemplo porcinos y otros rubros.

En las últimas campañas las actividades predominantes son las agrícolas (soja de primera, trigo-soja de segunda y maíz) con 11.244 ha en la campaña 2003-04 y en menor proporción la ganadería, con 280 has en tambo y 371 has en cría e internada. La superficie agrícola se mantiene en las últimas tres campañas (2003/04-2005/06: en soja), superficie y rendimientos son más o menos constantes. Algo similar ocurre en torno a la superficie cultivada con maíz, aumentando el rendimiento en el 2005 y disminuyendo en el 2006, atribuibles al déficit hídrico sufrido por el cultivo. El trigo incrementa la superficie cultivada a través de las campañas, mientras que el sorgo va disminuyendo tanto la superficie cultivada como su rendimiento.

Castro, José Esteban (Ed.)

La Tabla N° 2 muestra el porcentaje de área clasificada en relación a la superficie total de cada departamento.

Tabla N° 2. Área clasificada con soja para cada departamento

Departamento	Área total de Departamento (has)	Área clasificada como soja (has)	Área clasificada/Área Total del Depto (%)
Iriondo	307119,24	207086,49	67
Belgrano	232020,9	154562,76	67
Caseros	327653,82	242405,28	74
San Lorenzo	175553,28	107753,49	61

Con respecto a la evolución de la superficie y del rodeo de las actividades ganaderas, se observa que el tambo presenta una paulatina disminución en la superficie trabajada. El rodeo va disminuyendo año a año pero se observa un aumento en el número de cabezas por ha. La producción total de leche va decreciendo pero la productividad se ve incrementada.

Problemas ambientales relacionados con el recurso hídrico

Inundación: edificaciones en valles de inundación; Sistema Pluvial obsoleto o deteriorado, ascenso de napas, desperfectos hidráulicos (presas, etc.), crecidas extraordinarias, liberación de agua en presas curso arriba, menor tiempo de concentración por desmontes-impermeabilización (rural y urbana), canalizaciones clandestinas, etc.

Dificultades de acceso al agua para consumo humano: inexistencia de fuentes aptas para la extracción cercanas, carencia de infraestructura para acceder al recurso, condiciones climáticas, insuficiencia de obras hidráulicas, sistema de provisión obsoleto o deficiente (ej. poca presión de agua), retenciones aguas arriba-obras hidráulicas, actividades extractivas o industriales, sobreexplotación de acuíferos para riego.

Problemas de salud vinculados al agua de mala calidad: Contaminación de napas por lixiviado proveniente de basurales a cielo abierto, actividades extractivas, residuos sanitarios, vertidos industriales y agroindustriales, fertilizantes y pesticidas agrícolas. Contaminación de cursos superficiales de agua por vertidos industriales, agroindustriales, fertilizantes y pesticidas agrícolas, vertidos cloacales, de basura en zonas ribereñas, otros.

Problemas de salud por contacto con agua en mal estado- foco infeccioso: Inundaciones, basurales ribereños, vertidos industriales, vertidos cloacales, afloración de residuos sanitarios, elevación de napas, otros.

Ruidos, erosión sectores costeros: Actividades turísticas y recreativas, tráfico fluvial (comercial), alteraciones por obras para el tráfico fluvial (ej. dragados), otros.

Pérdida de biota acuática y terrestre: Pesca indiscriminada (sin respetar tamaños, modos de pesca, épocas o zonas), impacto de obras hidráulicas, de generación de energía, viales u otro tipo, vertidos industriales, agroindustriales, cloacales, etc., Alteraciones por tráfico fluvial o por obras para el tráfico fluvial, alteraciones por actividades recreacionales y/o turísticas, sobreexplotación de cursos superficiales.

Problemas interjurisdiccionales, normativos- administrativos: Cupo de caudales y manejo de volúmenes excedentes por inundaciones, reglamentación de retenciones y descargas aguas arriba, legislación difusa y fragmentada, superposición de competencias, contradicción en la legislación municipal-provincial-nacional, vacíos legales, otros.

Capítulo 2. Innovación sociotécnica y democratización en comunidades vulnerables

Entendemos como innovación socio-técnica al producto resultante de una determinación estratégica que busca definir y construir una metodología de trabajo basada en la interrelación entre los actores sociales individual y/o colectiva y técnicos especializados, involucrados en el diagnóstico y búsqueda de resolución de una situación definida socialmente como obstáculo al desenvolvimiento de un agrupamiento social.

El concepto de innovación socio-técnica hace referencia a procesos que generen la mejora de la capacidad de los individuos y colectividades para solucionar problemas presentes y futuros, en donde se propicien iniciativas en las cuales se comparta conocimiento, y se planteen escenarios de soluciones que se lleven a cabo de manera colectiva. Dentro de esta línea de pensamiento, en este proyecto, se busca promover y fortalecer la participación de la comunidad y de sus actores sociales, intentando lograr que los mismos sean verdaderos agentes de sus propios cambios en la mejora de su calidad de vida y, por lo tanto, reforzar una conciencia ciudadana en relación a los sistemas de agua y saneamiento. Se busca propiciar el intercambio y la apropiación de conocimientos y experiencias, mediante el diálogo de saberes entre los conocimientos técnico-científicos y tradicionales, así como la promoción de procesos desarrollados desde la experiencia.

Su carácter socio técnico está dado por ser un tipo de innovación que trasciende tanto las fronteras disciplinarias como las fronteras entre los saberes expertos y no expertos. Implica una articulación entre innovaciones de tipo tecnológico, las cuales pueden facilitar la resolución de problemas técnicos que enfrenta la sociedad a la hora de interactuar con la naturaleza, con innovaciones sociales, relacionadas a cambios en los procesos de interacción entre individuos, grupos e instituciones y en las formas de gestión, regulación y control de esos procesos. Una vez identificada una problemática concreta ante la cual la ciencia estándar no encuentra soluciones viables, la superación de las barreras del conocimiento, la participación y el pensamiento y acción novedosos, permiten generar innovaciones que mediante metodologías y herramientas alternativas, pueden dar respuestas de manera satisfactoria.

En escuelas de diferentes localidades de la cuenca del Río Carcarañá y cuencas vecinas, cuyos efluentes se vuelcan en el Río Coronda, donde desemboca el Río Carcarañá, se propone la articulación de distintos procedimientos, con instrumentos tecnológicos y sociológicos, dispuestos en función de un objetivo común (concepto de cuenca, preservación de recursos hídricos, cuidado del ambiente etc.). Desde el grupo de investigación se tiende a implementar técnicas de pensamiento, de uso, de proyectos. Mirar a otros lugares, atender a otros sectores a la hora de obtener datos, referencias, modelos con los cuales operar. Hacerse eco de inquietudes colectivas que atraviesan el momento actual. Esa dimensión social es la que puede reconducir la puesta a punto de un nuevo repertorio instrumental.

Vulnerabilidad

El análisis de la vulnerabilidad social nos permite evaluar los daños diferenciales que puede ocasionar un fenómeno físico en poblaciones con características económicas, sociales, políticas y culturales diferentes. Es decir que, aunque distintas comunidades o individuos puedan enfrentar un mismo riesgo, ello no significa que sean igualmente vulnerables. Existe una compleja interacción entre el elemento externo y la capacidad interna de la comunidad que determina su vulnerabilidad. Es por esto, que se considera que el estudio de los diferentes grados de vulnerabilidad social es un aspecto clave para poder analizar las posibles consecuencias que pueden acarrear los distintos riesgos ambientales a los que están expuestas las poblaciones. En nuestro caso, el principal riesgo al que están expuestas las comunidades elegidas para realizar el estudio está relacionado con el consumo de agua con altos niveles de sustancias tóxicas y la incidencia de enfermedades relacionadas a dicha exposición.

Para poder detectar distintos grados de vulnerabilidad en relación al riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico se eligieron las siguientes dimensiones:

- I. Infraestructura y acceso a agua y Saneamiento.
 - Área de cobertura del servicio: porcentaje de áreas abastecidas por el servicio y establecimiento del dominio geográfico de cada uno y su representación territorial en mapas por medio de la herramienta SIG.
 - Evaluación de la opinión y/o percepción de los usuarios en relación al servicio a partir de la realización de entrevistas.
 - Calificación de la calidad del servicio prestado por cada operador teniendo en cuenta: atención al usuario, costo del servicio, consumo por habitante, frecuencia de cortes del servicio, roturas, calidad de aguas en redes, calidad del líquido volcado al cuerpo receptor; entre otras.
- II. Salud.
 - Áreas de cobertura del servicio: representatividad en el área de estudio (cantidad de habitantes/sistema de cobertura).
 - Localización de hab. sin cobertura (mapa con radios censales sin cobertura).
 - Nivel de complejidad de los establecimientos.
 - Zona de influencia: regional, interzonal, zonal, sub zonal.
 - Disponibilidad específica de médicos.
 - Disponibilidad específica de camas.
- III. Participación social y/o acción colectiva.
 - Grupos y redes: Número de miembros de la familia que participan en las organizaciones de comunidades de base (vecinales, comedores comunitarios, centros culturales, asambleas barriales, organizaciones de vecinos, clubes).
 - Confianza respecto a las instituciones clave para la solución de problemas teniendo en cuenta: Si tuvo alguna vez algún inconveniente en relación al servicio de agua y saneamiento, si encontró algún medio para poder presentar su reclamo y, en el caso de que haya podido canalizar su reclamo, si encontró una respuesta satisfactoria.

- Acción colectiva: actores de las acciones; destinatarios de la movilización; instrumentos de acción empleados; repercusiones o consecuencias de las acciones colectivas.
- IV. Gobernanza del agua (y del ambiente).
- Existencia de organismos institucionalizados de participación vinculados a los recursos hídricos: Estructura de oportunidades que ofrece el sistema político a la población para la expresión y canalización de sus preferencias y demandas.
 - Tipo de participación que tiene lugar en estos organismos: a) participación instrumental, que proviene de modelos tecnocráticos de gestión que interpelan a los usuarios en tanto consumidores y clientes; b) participación integral: concepción del usuario en tanto ciudadano con derechos en relación a un modelo de gestión que concibe al agua como un bien público y un derecho ciudadano.
 - Acceso a la información pública: a. Alcances y limitaciones de ley provincial que reglamenta el acceso a la información pública; b. Cantidad de pedidos de información presentada por organizaciones de usuarios y consumidores, organizaciones ambientalistas, Enress, Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, particulares, etc. y; c. Tiempo de respuesta promedio y calidad de la respuesta.

Enseñanza, aprendizaje, apropiación, expropiación

Construcción de objetos empíricos

Deseo que Uds. aprendan,
se apropien de un “saber hacer”,
en esta etapa y en este caso:
construir objetos empíricos.⁸

Introducción

El proceso investigativo que se pretende desencadenar exige contar con construcciones instrumentales fuertemente empíricas, para poder aproximarnos de manera creciente a la realidad que se intenta investigar.

La construcción de objetos empíricos tiene un carácter “instrumental” que a partir de la necesaria correspondencia de una reflexión teórica del resultado de su uso, pueden ser utilizados para la construcción de nuevos objetos empíricos.

Esto es solo posible en la medida que se instale un nuevo proceso:

⁸ Este escrito está basado en el desarrollo de un seminario dictado por Juan Carlos Marín para los investigadores de DESAFIO en la UNR, dictado en enero de 2014.

Poner en correspondencia nuestros esquemas de pre conocimiento iniciales, los cuales tienen un carácter hipotético-teórico-conceptual,⁹ con los resultados que vayamos logrando, al aplicar nuestros instrumentos de construcción de objetos empíricos. Resultados que se nos presentan de manera numérico y conceptual.

Esta tarea tiene una complejidad de la cual hay que dar cuenta y tomar conocimiento pues estará presente durante todo el proceso de investigación; desde el primer momento y desde el momento en que se intenta comprender el resultado del avance empírico hacia la realidad, más compleja aún, que se estudia.

El comienzo del proceso empírico

De manera inicialmente muy tenue iniciamos nuestros trabajos a partir de tener presente un conjunto de registros realizados instalados en una base de datos.

Dichos registros están constituidos por un conjunto de respuestas a preguntas realizadas por escrito. Estas preguntas, desde nuestra perspectiva técnica y metodológica, corresponden a la función de “estímulos”¹⁰ para los entrevistados que tuvieron la capacidad de desencadenar, en ellos, respuestas/acciones. Sus respuestas constituyen, para nosotros, un conjunto de “acciones” de los entrevistados en correspondencia a los estímulos que les hemos presentado. Es decir, se tiene un conjunto de estímulos y un conjunto de acciones en correspondencia, que se instalan en los diferentes campos de nuestra base de datos. Estos campos constituyen “espacios teóricos/empíricos reales” que tienen una complejidad que no hay que soslayar y menos banalizar.

Tabla N° 3. Ejemplo de CAMPO de una base de datos

2- ¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?	ESTÍMULO
100 litros o más	ACCIONES
menos de 100 litros	
menos de 100 litros	
100 litros o más	
No sabe	
menos de 100 litros	
No sabe	
menos de 100 litros	
No sabe	
...	

⁹ Desde una perspectiva científica epistemológica lo hipotético conceptual tiene –para cada investigador– ser el resultado de la función del esquema de asimilación cognitivo con que inicialmente cuenta en su partida. Ver Piaget (1978).

¹⁰ En este caso mediante textos escritos y preguntas/respuesta auto administradas.

Estos campos son espacios de significación cuyos sentidos deben ser resueltos, constituidos por no menos de dos dimensiones: una de ellas hace referencia conceptual al “estímulo” que hemos instalado en forma de pregunta en nuestras interrogaciones y en la otra dimensión registramos la “respuesta” [“acciones”] de los entrevistados. Su modo y forma de registro puede tener una identidad numérica o de caracteres.

Es decir, son espacios significantes que debemos desentrañar, que se definen por las correspondencias “significantes” entre “estímulos” y “acciones” de un conjunto de individuos.

Es conveniente, en este caso y momento, aclarar y explicitar que nuestro interés, en primer lugar, no está centrado en la investigación de los entrevistados como individuos; sino que para nosotros, sus acciones, hipotéticamente, constituyen inicialmente un “reflejo” resultante de una parte de la realidad que incide sobre ellos. Nos interesa conocer esa incidencia como un instrumento mediador que nos permite acercarnos indirectamente a la realidad que intentamos conocer. Y, adicionalmente, lograr de ellos información real con relación a un conjunto de temas que necesitamos conocer.¹¹

Pero, ahora sí y este es el momento, queremos aclarar que también es verdad que, por el carácter amplio de nuestro programa de investigación, nos interesa y necesitamos profundamente conocer el estado de conocimiento inicial de nuestros entrevistados, acerca de sus condiciones ambientales en cuanto a agua y saneamiento. Necesitamos conocer cuál es el estado inicial de sus conocimientos para poder planificar y definir, a partir de esas condiciones de inicio, cómo lograr un avance en la toma de conciencia de ellos acerca de las condiciones ambientales en las que conviven.¹²

Habiendo aclarado lo anterior, retomamos las etapas en que iniciamos la construcción de los primeros objetos empíricos utilizados instrumentalmente: la entrevista.

Es útil aclarar las razones de su formato y sentido asumido desde la necesidad inicial de desencadenar un avance exploratorio sobre un conjunto de territorialidades e individualidades en las que se realizaron nuestros trabajos de campo (Cañada de Gómez, Coronda, Carcarañá, La Chispa y San Francisco. Localidades que representan los 3 sistemas de provisión de Agua y Saneamiento que actualmente conviven en la Provincia de Santa Fe: Aguas Santafesinas S.A. [ASSA, empresa provincial de Agua y Saneamiento], Cooperativas de Agua y Saneamiento, y localidades sin prestación de servicio. A su vez, las localidades seleccionadas abarcan como fuente del recurso hídrico las dos posibilidades de abastecimiento, agua superficial y agua subterránea).¹³

La entrevista posible y sus precondiciones

¹¹ Como era el caso de las boletas de pago por el suministro de aguas y otros gastos e informes adicionales de los cuales ellos tenían registros objetivos.

¹² El proceso de “toma de conciencia” tiene una gran complejidad, al respecto, ver Piaget, (1985).

¹³ Es muy sustantivo tener en cuenta el carácter esencialmente exploratorio de los trabajos de investigación en campo, sobre todo cuando se realicen reflexiones comparativas con relación al desarrollo del Programa Desafío en otras territorialidades.

El programa de metas comprometidas en DESAFIO a realizar por el equipo de UNR, tienen una importante centralidad en la planificación y promoción de acciones institucionales de trascendencia social, cuyo anclaje desencadenante esté asociado a los procesos ambientales vinculados a calidad de agua, relacionados a la provisión de agua y saneamiento en poblamientos circunscriptos en un conjunto de sub-cuencas del sur de la Provincia de Santa Fe.

Una vez seleccionadas las localidades en función de los sistemas de provisión de agua que conviven en la Provincia, se avanzó sobre estos territorios de manera de comenzar a tomar contacto con instituciones y poblamiento, así como a relevar e informarse a partir de datos censales y secundarios pre-existentes. Era importante comenzar a establecer, lo antes posible, una relación directa y rigurosa con diferentes alternativas del poblamiento, una de ellas estaba dada, favorablemente, por la búsqueda de una relación con profesores y estudiantes de enseñanza media que ya estaban siendo introducidos en la temática del medio ambiente, con implicancias sobre problemas de salud. De este modo, aún antes de darse inicio formal al proceso investigativo de DESAFIO se comenzó a trabajar con docentes de Coronda y La Chispa (Escuelas N° 201 “J. Elías Galisteo” Coronda; de Educación Secundaria Orientada, N° 552, La Chispa/San Francisco).

Se decidió establecer una doble relación, con profesores y con alumnos, en las diferentes escuelas con las que ya se habían establecido relaciones y que estaban seleccionadas en las localizaciones del programa DESAFIO/Rosario.

Dado que ya había una siembra temática realizada a los alumnos por sus profesores, nos pareció oportuno avanzar sobre esa brecha e indagar simultáneamente dos aspectos:

- a. qué es lo que sabían los alumnos acerca de lo ambiental y el agua y;
- b. qué información podían brindar acerca del uso doméstico del agua en sus viviendas y en el poblamiento.

En realidad, como veremos en breve, nos interesaba mucho más que la identidad y el lugar que ocupaban esos hechos en la “representación de la realidad de los alumnos” (ver Piaget, 2001), el proceso de mayor complejidad que es el lugar que ocupan estos hechos en el poblamiento.

Construcción de un instrumento simple

Dado que no había acumulación de una relación directa e inmediata con los alumnos se consideró oportuno construir esa relación a partir de desencadenar dos procesos:

- a. por un lado, interrogarlos acerca de su nivel de información del medio ambiente y de las condiciones domésticas con relación al suministro de agua y saneamiento en sus viviendas y en su comunidad;
- b. invitarlos a que colaboraran con nosotros en reiterar, en la población, la experiencia por la cual ellos habían pasado, de ser interrogados.

El instrumento que se construyó debía ser simple y así se lo realizó desde esta perspectiva. Debía ser simple y de fácil administración pues estaría dirigido, inicialmente, a los alumnos de las escuelas secundarias. Pero, por otro lado, importaba crear las condiciones iniciales favorables y amables para desenvolver un trabajo de más larga duración, cuyo objetivo central estaría dirigido a lograr incidir en la población en el desarrollo de una toma de conciencia acerca de las condiciones ambientales generales con relación al agua y saneamiento y a las cuencas hídricas correspondientes.

Una vez aplicado el instrumento a los alumnos se los invitó a realizar la experiencia de aplicarlo a la población de su residencia.¹⁴

Con relación a estos temas se buscó conocer:

- 1) nivel de información;
- 2) nivel de estimación y ponderación de su realidad doméstica.

Cada pregunta la consideraríamos un estímulo que desencadenaría en sus respuestas acciones de los entrevistados cuyo procesamiento y análisis nos sugeriría y ayudaría a conocer lo señalado en los puntos 1 y 2.

Este primer instrumento nos permitió construir y conocer exploratoriamente una realidad empírica acerca de los puntos 1 y 2 señalados.

A partir de este momento abandonamos el terreno de la especulación para aproximarnos a conocer, con más rigor, las condiciones de la realidad que nos interesaba conocer. Y, por otra parte, a partir de ese momento comenzamos a construir nuestros puentes para el trabajo de más larga duración con la comunidad, para lograr ejecutar el desenvolvimiento de nuestra planificación. La cual estaba destinada a desencadenar en el poblamiento una toma de conciencia adecuada acerca de las condiciones ambientales que les rodeaba, que les permitiera un mayor compromiso con dichas condiciones. Éste es el concepto de “innovación socio-técnica” que se aborda en este trabajo.

Quizás este es el momento de explicitar y enfatizar con mayor claridad las razones más amplias acerca de la simpleza del instrumento/entrevista con que se construyó y aplicó en las dos situaciones: con los alumnos y con los pobladores, gracias al apoyo y colaboración que se logró de los alumnos.

En realidad, se trataba de construir un instrumento inicial simple, para poder comenzar a instalarnos en la realización y desenvolvimiento de tareas de mucha mayor complejidad.¹⁵ Construir y crecientemente avanzar en una dinámica de toma de conciencia en la diversidad de un poblamiento presupone no sólo conocer el punto de partida acerca del estado de conciencia de dicho poblamiento sino también un conjunto de requisitos que hacen al modo y a la dinámica y razones de emprender el crecimiento y desarrollo de ese estado de conciencia.

¹⁴ Se elaboró previamente un diseño de aproximación espacial de la localidad para que nos permitiera llegar a contar con una imagen de rigor descriptivo adecuado acerca de la totalidad geográfica del poblamiento.

¹⁵ Es conveniente tener presente los compromisos que involucran la realización del Programa Desafío.

Crear un estado de conciencia que se transforme en actividad de compromiso social es una tarea que no depende ni se logra a partir de transferir de manera ilustrada y mecánicamente un conjunto discursivo.¹⁶

Desencadenar y articular las etapas evolutivas del conocimiento necesario y correspondiente al desenvolvimiento de una toma de conciencia –acerca de la defensa del medio ambiente y provisión de agua y saneamiento- exige que dicha tarea esté articulada solidariamente con el autocontrol emocional correspondiente con los procesos involucrados en dicha toma de conciencia y, es importante aclarar, debe lográrselo en cada individuo de la comunidad (ver Elias, 2011).

¹⁶ Nuevamente es útil al respecto conocer las investigaciones acerca de la construcción de la toma de conciencia que se han realizado en la escuela Piagetiana.

Capítulo 3. Metodología

Marco metodológico

Población y muestra

El caso de intervención que ocupa a UNR se desarrolla en distintas localidades dentro de la cuenca del Río Carcarañá y cuenca del Arroyo Colastiné (cuyos efluentes se vuelcan en el Río Coronda, donde desemboca el Río Carcarañá). Éstas son: Coronda, La Chispa, San Francisco, Carcarañá y Cañada de Gómez. El criterio de selección de las localidades consistió en identificar dentro de poblaciones que comparten un mismo entorno geográfico, diversidad en cuanto a su acceso a provisión de agua y saneamiento. En tal sentido la localidad de Coronda (18.115 hab.) cuenta con provisión de agua y saneamiento a través de la Cooperativa de Servicios Públicos de Coronda (Coserco), que utiliza recursos hídricos superficiales (Río Coronda). La localidad de Carcarañá (16.432 hab.) cuenta con provisión de agua y saneamiento a través de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda de Carcarañá Limitada (Coperaña), y el recurso hídrico es subterráneo. Las localidades de La Chispa (352 hab.) y San Francisco (279 hab.) no cuentan con sistema de provisión de agua ni saneamiento. Finalmente, la localidad de Cañada de Gómez (29.824 hab.) es servida por la empresa provincial de agua y saneamiento Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA).

Metodología de trabajo

La metodología empleada es de tipo mixta para combinar técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos debido al objeto de estudio elegido.

Técnicas e instrumentos:

1. Relevamiento de datos primarios, cuantitativos y cualitativos
 - a) Búsqueda y sistematización de información relevante publicada por la prensa local. La prensa seleccionada es: suplemento Rosario/12 del diario Página/12 (ciudad de Rosario); Diario El Litoral (ciudad de Santa Fe) y; Diario La Capital (ciudad de Rosario) (dimensión de gestión y políticas públicas);
 - b) Aplicación de cuestionarios y entrevistas en profundidad.
 - c) Análisis de imágenes satelitales con validación de registro fotográfico para identificación de usos de recursos naturales (para abordar la dimensión ambiental del proyecto).
 - d) Análisis del contenido de las facturas de agua y saneamiento elaboradas por los organismos proveedores de estos servicios.

El objetivo principal del cuestionario es establecer una línea de base referida a medir el grado de vulnerabilidad de la población tanto educativa como del resto de la

comunidad en temas vinculados a provisión de agua y saneamiento. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: cuánto pagan por el servicio, hábitos de consumo, reconocimiento de enfermedades relacionadas con calidad del agua, gestión de residuos domiciliarios, quién es el proveedor del agua de sus localidades, identificación del ente encargado de controlar a esos proveedores y los problemas relacionados con calidad del agua que los preocupan. Los datos relacionados con aspectos socio-demográficos fueron complementados mediante el relevamiento de datos secundarios cuantitativos (ver punto 2).

Así mismo, la información obtenida se complementará a partir de la elaboración de un cuestionario para relevar los hábitos de consumo y para identificar los problemas de salud que afectan a la población de las localidades donde se realizan las intervenciones. Los indicadores de salud a relevar en las poblaciones de intervención son: peso, talla, tensión arterial, glucosa en sangre y orina, actividad física y colesterolemia. La realización de entrevistas a actores clave y el relevamiento de la prensa local nos permitieron atender principalmente a la Dimensión socio-política y cultural en los aspectos siguientes: valores socioeconómicos y culturales conectados al agua, principios de políticas públicas que predominan entre los organismos responsables de la provisión y regulación de los SAS a nivel regional y local (empresas de servicios, incluyendo cooperativas, secretarías estatales y municipales, organismos reguladores, asociaciones de consumidores, etc.), actores involucrados en los hechos sociales relacionados con el recurso hídrico, conflictos sociales y políticos, tipo de políticas públicas que se implementan para resolver estos conflictos, entre otros.

2. Relevamiento de datos secundarios, cuantitativos y cualitativos

Se relevó información estadística y socio-demográfica (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Encuesta Permanente de Hogares, informes del IPEC), para realizar una caracterización contextual del servicio de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe, mediante análisis multidimensional de datos. Esta metodología se enmarca en los estudios sobre la desigualdad existente en el acceso al servicio de agua y saneamiento en regiones rurales y urbanas con diferentes niveles socioeconómicos. En este sentido se estableció una clasificación capaz de relacionar el acceso a los servicios de agua y saneamiento con indicadores de condiciones de vida de la población, en diferentes entornos geográficos de la provincia de Santa Fe (Argentina). Los datos utilizados son los correspondientes al censo nacional de población del año 2001 a nivel de radio censal, los cuales fueron clasificados a través de 105 variables, agrupadas en cuatro (4) dimensiones: Infraestructura y acceso a agua y saneamiento, Estructura económica, Estructura demográfica y Condiciones de vida. De este modo se logró definir tipologías que identifican grupos que poseen atributos lo más semejante posible dentro del grupo y lo más diferente entre grupos, considerando las variables dentro de la dimensión de infraestructura de agua y saneamiento como variables activas y las otras dimensiones como variables ilustrativas. Poniendo de manifiesto que la sola consideración de servicios de agua y saneamiento no sería suficiente para encontrar una relación directa con el nivel socioeconómico de la población, tanto para entornos rurales como para entornos urbanos.

La clasificación construida puede constituir un aporte para el estudio de poblaciones vulnerables con respecto a los servicios de agua y saneamiento.

Gráfico N° 2. Tipologías identificadas por medio de análisis multidimensional en las localidades de Coronda y La Chispa

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INDEC (2001).

3. Trabajo de campo

El trabajo de campo se llevó a cabo en Escuelas de Enseñanza Media pertenecientes a las localidades seleccionadas. Se desarrollaron las actividades siguientes:

- a) Identificación de las escuelas en función del tipo de abastecimiento de agua y saneamiento con el que cuenta la localidad donde están emplazadas. El proceso de identificación constó de dos etapas. Primero se identificaron las localidades que cubrieran la totalidad de las formas coexistentes de provisión de agua en la provincia. En una segunda etapa, se identificaron los establecimientos educativos secundarios de cada una de estas localidades y se plantearon entrevistas con profesores y personal directivo. Fueron seleccionadas aquellas en que se encontró mayor receptividad al trabajo conjunto. Todas las escuelas con que se trabajó son escuelas de educación laica y pública.
- b) Antes del comienzo de cada año lectivo los profesores prepararon la planificación anual de sus materias, con temáticas de DESAFIO incluidas en las mismas. Haciéndose especial énfasis en el concepto de Cuenca

- Hídrica. Esto viabilizó el trabajo conjunto durante el resto del año lectivo en las distintas escuelas.
- c) Se dió comienzo a la actividad conjunta con cada una de las instituciones educativas, realizando el cuestionario 1 que se presenta posteriormente. La aplicación de este cuestionario, que constó de 13 preguntas iniciales, de las cuáles sólo la última es abierta, se realizó de dos maneras. Primero en forma oral, individual, con cada estudiante. Y luego, una vez que el alumno se familiarizó con el mismo, lo respondió por escrito. El equipo de investigación de UNR, realizó estas visitas con un grupo de no menos de 5 investigadores. Una vez que se recogieron los cuestionarios completados por escrito por cada uno de los estudiantes, uno de los investigadores de UNR explicó cómo se debía realizar la réplica de este mismo cuestionario en ciudadanos de sus localidades. El criterio seleccionado para la réplica del cuestionario en las localidades consistió en que cada estudiante hiciera 5 entrevistas distribuidas geográficamente en la localidad del modo que indica la Figura N° 1, la manzana 1 es donde el estudiante vive, las 2 a 5 son manzanas vecinas a su domicilio.

Figura N° 1. Manzanas en que se replicó el cuestionario

De este modo se garantizó la distribución de respuestas en todo el ámbito de los poblamientos en estudio (ver Mapa N° 6).

Mapa N° 6. Plano de la localidad de Coronda (éjido urbano y rural), con red de agua y saneamiento. Puntos verdes: pobladores que han respondido el cuestionario

- d) Análisis y conceptualización de las actividades de campo realizadas por los alumnos a través de herramientas informáticas: una vez que se han terminado de realizar los cuestionarios en las localidades el equipo de CIFASIS-UNR regresa a las escuelas a trabajar junto con docentes y estudiantes en la digitalización de los resultados de los cuestionarios, generando una base de datos que luego se analiza en forma conjunta, elaborando gráficos que permitan entender las realidades diversas de cada localidad donde se realizan los cuestionarios. Esto se facilita debido a la disponibilidad de computadoras portátiles personales, que cada estudiante tiene por el programa nacional Conectar-Igualdad (<http://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/sobre-programa/que-conectar-igualdad-53>), que entrega en forma gratuita netbooks a todos los estudiantes secundarios de Argentina que asisten a escuelas públicas.

- e) Durante el trabajo anual que los profesores desarrollan con sus estudiantes en el marco de DESAFIO, se identifican actividades antrópicas susceptibles de generar impactos en la calidad del recurso hídrico. Con la colaboración de investigadores de UNR, los estudiantes geo-referencian estos puntos en las cuencas o sub-cuencas donde ellos residen. Una vez identificados estos puntos, realizan salidas de campo, para la recolección de muestras de agua, que luego traen a la UNR y son analizadas, con participación de estudiantes y docentes, en la Facultad de Medicina de UNR.
- f) En estas visitas a Rosario, los estudiantes y docentes trabajan en el Laboratorio donde se analizan las muestras de calidad de agua, para luego llegar hasta la Ciudad Universitaria, almorzar en el comedor universitario, y trabajar el resto del día en el laboratorio de informática de CIFASIS.
- g) Para lograr calibrar y validar la metodología de identificación de usos del suelo que se está desarrollando en CIFASIS, los estudiantes de las escuelas, que se encuentran en zonas rurales, rodeados de campos de uso agrícola, realizan registros fotográficos de los estados fenológicos de los cultivos de invierno (trigo) y verano (soja y maíz) que son enviados con sus metadatos correspondientes a los investigadores de CIFASIS.
- h) Los estudiantes junto con sus profesores están realizando un relevamiento de las distintas fuentes de agua embotellada que se consume en sus localidades. Para ello identifican marcas, precios, fuente del agua, lugar de embotellamiento, extraen las etiquetas de los envases (cuando las tienen) y generan una base de datos con la información presente en la etiqueta.
- i) Se está procesando el resultado de los cuestionarios de cada localidad, a través del análisis de tablas de contingencia con cruces de 2 y 3 variables.

Este marco metodológico fue diseñado desde el inicio de este proyecto junto al Prof. Juan Carlos Marín (1930–2014), quien como mencionamos en nuestro reconocimiento al inicio del documento, lamentablemente falleció durante el curso de nuestro proyecto. En virtud de su ausencia, hemos decidido citar fielmente su correspondencia digital donde se hace referencia explícita a la metodología elegida para trabajar en la intervención que le ocupó a este grupo de investigación.

24 March 2013 11:02
From: Juan Carlos Marin
To: Margarita Portapila

Margarita, lo bueno que tiene comenzar a desencadenar y compartir la construcción de un instrumento, como lo es "el cuestionario"

[el "cuestionario en construcción" es una construcción instrumental para desencadenar "acciones" en otros]

es que se comienza a construir una nueva "fuerza social" que se despliega y se desplaza en un contexto social más amplio y lo transforma.

Importa ir registrando esa "transformación social"... pues a la hora de elaborar los informes comparativos con relación a las otras experiencias que se sucedan en "Desafío", puede ser muy útil!

25 April 2013 18:55

From: Juan Carlos Marin

To: Margarita Portapila

Amiga, estuve pensando que nos sería útil y conveniente estar preparados para actuar, saber cómo comportarnos una vez que el diseño de la entrevista esté terminado.

Ya vimos que una buena sugerencia fue ir la construyendo y probándola con todas las personas de tu equipo. Y fue embrionariamente un modo humilde de comenzar a gestar en ellos la construcción de un instrumento que les exige pensar y reflexionar sobre dimensiones de la realidad que no necesariamente están presentes e involucradas en las disciplinas que expresan la profesionalidad de cada uno de ellos.

Es por eso que te sugiero:

Es conveniente que ellos enfrenten y respondan a la misma entrevista pero desde otra perspectiva.

Se trata que cada uno de ellos individualmente -por separado y sin consultarse- estimen qué porcentaje esperan que recibirán cada una de las alternativas que están presentes en cada pregunta del cuestionario.

Esto es muy útil porque -de esta manera- ellos expresarán antes de salir a terreno cuál es la imagen que cada uno de ellos tiene acerca de cómo se comportarán los entrevistados ante el conjunto de alternativas que están presentes en el cuestionario.

Esta acción que realizarán los integrantes de tu equipo -antes de salir a terreno- es un punto de partida para ir, luego, desencadenando el proceso de toma de conciencia en tu equipo acerca de la nueva realidad en que ellos actuarán.

A esta tarea de tener presente y planificar la construcción de tu equipo, desde la perspectiva inter y trans disciplinaria, se le debe dedicar más esfuerzo... sistemático, para no desperdiciar buenas oportunidades que ya se están presentando.

sobre la base de datos y su procesamiento

9 May 2013 11:56

From: Juan Carlos Marin

To: Margarita Portapila

Margarita, con relación al estudio de avance exploratorio que se ha realizado, me interesa señalar algunas aclaraciones que serán útiles para organizar y enfrentar el procesamiento de la base de datos, en particular acerca del análisis y del uso posible y legítimo de dicha información.

[Previamente, explicitar que por razones de restricción del financiamiento, hemos construido un diseño de avance investigativo exploratorio restringido pero útil y eficaz a los fines de lograr realizar estimaciones acerca de las expectativas y comportamiento de la población con relación al proyecto de referencia.]

Se trata de un registro realizado a partir de encuentros y constitución de cuotas en correspondencia a localización geográfica y a identidades sociodemográficas de dicha población. No se trata de una muestra de población. En consecuencia nuestras descripciones y afirmaciones se referirán al comportamiento de un muestrario de identidades diversas de dicha población.

La eficiencia de esta táctica es muy útil porque permite, en una segunda etapa, iniciar los trabajos a partir de hipótesis fundadas en registros empíricos reales y no en hipótesis especulativas.

Luego podemos seguir avanzando sobre los procesamientos más útiles...

Lito.

[fin de la transcripción de la correspondencia]

Capítulo 4. Evaluación de la innovación sociotécnica

Análisis de resultados

Todas las tareas realizadas en esta intervención están dirigidas a la toma de conciencia social de los partícipes de esta experiencia. En este sentido las diversas actividades que se realizaron figuran en otros capítulos de este informe y son funcionales a la concreción de implementar objetos empíricos que nos permitan ir conociendo más de la situación que deseamos investigar. Por este motivo, el análisis de resultados se centra en la herramienta empírica empleada que es el “cuestionario en construcción”. A través del mismo se desencadenaron una serie de acciones tanto por parte de los investigadores, estudiantes y profesores, como del poblamiento. Para decidir cómo y por dónde continuar, es necesario analizar en profundidad lo que nos dicen las respuestas de este instrumento empírico. Identificando las identidades sociales con las que estamos poniéndonos en contacto y con quienes seguiremos trabajando en conjunto en el futuro.

Perfil de los entrevistados

Gráfico N° 3. Perfil de los entrevistados (en %)

Gráfico N° 4. Distribución etaria: estudiantes y población (en %)

Gráfico N° 5. Distribución etaria: población (en %)

El análisis de los resultados de las intervenciones se realizará sobre el grupo Población, que corresponde a una distribución normal, según vemos en la forma de campana de Gauss que presenta la distribución etaria del grupo Población.

Las localidades: zonas rurales y localidades urbanizadas

1. Carcarañá: Depto San Lorenzo. 17.000 habitantes aproximadamente. Sobre el río Carcaraña. Sobre ruta 9 entre Roldán y Cañada de Gómez, muy cerca de Rosario.
2. Coronda: Departamento San Jerónimo. 18.000 habitantes aproximadamente. Sobre el río Coronda. Frente a Diamante, Entre Ríos. Sobre el río Coronda, cuenca del Paraná. Sobre ruta 11, cerca de Gobernador Galvez y Santa Fé.
3. La Chispa: Departamento Gral. López. A 165km. al sur de Rosario. Solo 352 habitantes. A 16km. de Murphy. Cerca de ruta 33 y ruta 8. Cerca de Venado Tuerto. Sur de la provincia. Zona Rural.
4. Murphy: Departamento Gral. López. Cercana a Venado Tuerto. 4500 habitantes. Estación del Ferrocarril Mitre. (se hace mención a esta localidad debido a que estudiantes de la misma asisten al establecimiento educativo de La Chispa).
5. San Francisco: Departamento Gral López. Cercana a Venado Tuerto. Solo 300 habitantes aproximadamente. Zona Rural.

Se pueden diferenciar **dos tipos de localidades**:

- a. Las muy pequeñas, con menos de 500 habitantes, pequeños poblados en zonas rurales: La Chispa, Murphy y San Francisco. **Zona Rural**.
- b. Finalmente, Carcaraña y Coronda, con más de 15000 habitantes cada una, son localidades pequeñas. **Localidad Urbana**.

La diferenciación entre el ámbito rural y el urbano resulta de gran importancia para distinguir y diferenciar pautas de comportamiento (entre ellas, pautas de consumo), usos y acceso al agua, formas de relacionarse con el ambiente (el río, el barrio, los vecinos, las empresas proveedoras de agua), etc. Si bien esta distinción clásica puede plantearse hipotéticamente, habría que observar concretamente cuál es la distancia efectiva entre un ámbito y el otro. Para iniciar el análisis, solo distinguir **zonas rurales, localidades urbanas**

Análisis Entrevista DESAFIO

El análisis de resultados de cuestionarios posibilita visibilizar una línea de base para las diversas dimensiones abordadas en este proyecto, en cada una de las localidades en que se realizan intervenciones a través de establecimientos educativos. El análisis se realizó considerando dos universos diferentes: estudiantes y población.

Análisis de las respuestas a la preguntas N° 1 a 12

Gráfico N° 6. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: ¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?

En las dos poblaciones caracterizadas como *localidades urbanas*, se advierte una distribución de respuestas análogas entre el *grupo estudiante* y el *grupo población*. Se destaca un porcentaje importante en la localidad de Carcaraña que incorpora además el agua envasada como provisión para el consumo domiciliario.

En las localidades consideradas como *zona rural*, apreciamos una diversidad de respuestas en ambos grupos. Correspondiendo la primera mayoría a la provisión de agua mediante pozo propio y en segundo término a través de Cooperativa de Agua. Distribución que se corresponde con la afluencia a la escuela de La Chispa de estudiantes

que viven en un poblado vecino, la localidad de Murphy, donde existe una red de provisión de agua brindado por una Cooperativa de Agua.

Tabla N° 4. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: ¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcarañá	2	Cooperativa	95	89,6
	3	Otros	11	10,4
	Total		106	100,0
Coronda	1	Pozo propio	11	8,9
	2	Cooperativa	109	88,6
	3	Otros	3	2,4
	Total		123	100,0
Localidades rurales	1	Pozo propio	28	46,7
	2	Cooperativa	18	30,0
	3	Otros	14	23,3
	Total		60	100,0

Si las respuestas son agrupadas de manera que representen las elecciones mayoritarias de la población, y luego se grafican según una distribución normal, vemos diferencias entre cada una de las localidades donde se realizan las intervenciones. En estos gráficos se observa similitud entre dos localidades, Coronda y Carcarañá; con respuestas agrupadas alrededor de una misma opción “Cooperativa de Aguas”. Mientras que en las localidades rurales se observa una gráfica más plana y desplazada en horizontal, mostrando mayor dispersión de respuestas con algo de concentración en la Respuesta N° 1, “pozo propio”.

Gráfico N° 7. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: ¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?. Carcarañá

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 8. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?*. Coronda

Gráfico N° 9. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 1, Dimensión socio-política y cultural: *¿Quién es el proveedor de agua en tu casa?*. Localidades rurales

Gráfico N° 10. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?*

En las respuestas a esta pregunta se observan varios aspectos que llaman la atención. Por un lado se destaca el alto porcentaje de respuestas “no sabe”. Particularmente en Coronda, con un valor mayor al 40% el grupo estudiantes y mayor al 30% el grupo población. También en las Localidades rurales en el grupo estudiantes observamos una valoración similar con 38%.

En cuanto a las respuestas elegidas tanto en Coronda como en Localidades rurales, muestran un alto grado de subestimación/desconocimiento de la cantidad de agua consumida por persona diariamente, eligiendo mayoritariamente las opciones 20 y 50 litros por persona por día.

Cuando representamos gráficamente las respuestas a la Pregunta N° 2 (Gráficos N° 11 a 13), las distribuciones de esta codificación nos muestran una dispersión de respuestas similares para las localidades de Carcarañá y Localidades rurales, con

Castro, José Esteban (Ed.)

desplazamiento de la curva normal hacia la Respuesta N° 1. En tanto la localidad de Coronda presenta una dispersión más pareja entre las respuestas, con un leve desplazamiento de la curva hacia la izquierda al incrementarse la Respuesta N° 3.

Gráfico N° 11. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Carcaraña.

Gráfico N° 12. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Coronda.

Gráfico N° 13. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 2, Dimensión socio-política y cultural: *¿Cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día?* Localidades rurales.

Gráfico N° 14. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-
infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*

Las respuestas a esta pregunta son muy similares entre los dos grupos analizados estudiantes y población, Siendo notorio el porcentaje del grupo población (18%) de localidades rurales que no conoce la proveniencia del agua que utilizan. Se distingue con claridad el conocimiento de la proveniencia de agua en las localidades en estudio, en relación al recurso hídrico superficial y subterráneo.

Tabla N° 5. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcaraña	1	Agua subterránea	86	81,1
	2	Agua superficial (rio)	10	9,4
	3	No sabe	10	9,4
	Total		106	100,0
Coronda	1	Agua subterránea	13	10,6
	2	Agua superficial (rio)	110	89,4
	Total		123	100,0
Localidades rurales	1	Agua subterránea	49	81,7
	3	No sabe	11	18,3
	Total		60	100,0

En los gráficos de distribución de las respuestas a la Pregunta N° 3 observamos diferencias entre cada una de las localidades consideradas, que se corresponden con las distintas procedencias de las fuentes de agua que abastecen a las viviendas.

Gráfico N° 15. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?* Carcaraña.

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 16. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-
infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*
Coronda.

Gráfico N° 17. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 3, Dimensión tecno-
infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*
Localidades rurales.

Gráfico N° 18. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?*

En la respuesta a la Pregunta N° 4 aparece un marcado contraste entre las distintas localidades y a su vez dentro de ellas entre las tipologías estudiantes y población.

Resulta relevante el caso de Localidades rurales en cuanto a los porcentajes de población que manifiesta que no paga y que se condice con la inexistencia de provisión de agua en alguna de esas localidades, como así también se destaca en el grupo estudiantes un alto porcentaje que expresa desconocimiento respecto al pago. Entre las valoraciones que consideran que pagan menos de 100 o 150 a 200 corresponden a las entrevistas realizadas en la localidad de Murphy, a la que pertenecen alumnos que concurren al establecimiento educacional de La Chispa como ya se mencionara anteriormente.

En Carcarañá y Coronda se distingue una similitud en las respuestas del grupo población con leves variaciones porcentuales. Siendo la estimación más frecuente el valor

Castro, José Esteban (Ed.)

comprendido entre 150 a 200 pesos mensuales. Si se compara el grupo Estudiantes con el de Población de estas dos localidades, vemos que Carcarañá Estudiantes tiene una diversidad de respuestas similar a la de Carcarañá Población, mientras que no sucede lo mismo para Coronda, donde las respuestas de un grupo y otro son disímiles.

Gráfico N° 19. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Carcarañá

Gráfico N° 20. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Coronda

Gráfico N° 21. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 4, Dimensión económico-financiera: *¿Cuánto pagan por el agua que se consume en tu casa por mes?* Localidades rurales

En los Gráficos N° 19 a 21, que representan las respuestas codificadas, se aprecia la similitud en la estimación del pago mensual por el agua que se consume en las localidades de Carcarañá y Coronda, con valores inferiores a los 200 pesos. En tanto en Localidades rurales se observa una gráfica más plana con una concentración alta entre los que no pagan o no saben.

Gráfico N° 22. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, tecno-infraestructural y operacional: ¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?

En este caso, nuevamente se observa que las respuestas del grupo Estudiantes y del grupo Población, tienen una identidad muy similar, en cuanto a las respuestas elegidas y sus porcentajes. Siendo más evidente en Carcarañá que en Coronda, donde los dos grupos resultan estar más diferenciados, si bien las respuestas mayoritarias son las mismas.

En esta respuesta, para el Grupo Población, observamos que los porcentajes de respuestas “No Sabe” aparecen en las localidades con menos habitantes y más rasgos de ruralidad. En cuanto al tendido de red cloacal en las localidades de Coronda y Carcarañá, se observa que en Coronda, la superficie del éjido urbano cubierta por red de agua potable, se encuentra en casi su totalidad, también abastecida por red cloacal. Mientras que en la ciudad de Carcarañá sólo algo más de un tercio de esta superficie tiene acceso

a red cloacal. Esto se visualiza en las respuestas del cuestionario, donde el grupo Población de estas dos localidades responde “cloacas” en esta misma proporción.

Tabla N° 6. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿De dónde proviene el agua que sale por la canilla?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcaraña	1	Cloaca	18	17,0
	2	Pozo	88	83,0
	Total		106	100,0
Coronda	1	Cloaca	77	62,6
	2	Pozo	46	37,4
	Total		123	100,0
Localidades rurales	2	Pozo	59	98,3
	3	No sabe	1	1,7
	Total		60	100,0

En los Gráficos N° 23 a 25 se observa una dispersión de respuestas similares para las localidades Coronda y Carcaraña; pero con respuestas agrupadas alrededor de la opción “cloaca” o “pozo” según sea el sistema dominante en el lugar, con un leve aplanamiento de la curva normal y desplazamiento hacia la Respuesta N° 1 en Coronda. Mientras que Localidades rurales presenta una gráfica con una gran concentración en la Respuesta N° 2.

Gráfico N° 23. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Carcaraña

Gráfico N° 24. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Coronda

Gráfico N° 25. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 5, Dimensión tecno-infraestructural y operacional: *¿A dónde va la descarga del inodoro de tu casa?* Localidades rurales

Castro, José Esteban (Ed.)

Diarrea. El grupo Estudiantes de Coronda identifica como primera mayoría sólo Diarrea (32%) y en segundo lugar Cólera y Diarrea.

Las localidades rurales muestran un grado menor de diversificación en la selección de las respuestas. El grupo Población identifica como las dos primeras mayorías (con un 18 % y un 17%, respectivamente) a las enfermedades Cólera/Dengue/HACRE y Cólera/Diarrea/HACRE.

Tabla N° 7. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcarañá	1	1 enfermedad	15	14,2
	2	2 enfermedades	33	31,1
	3	3 enfermedades	33	31,1
	4	4 enfermedades	19	17,9
	5	5 enfermedades	6	5,7
	Total		106	100,0
Coronda	1	1 enfermedad	20	16,3
	2	2 enfermedades	63	51,2
	3	3 enfermedades	29	23,6
	4	4 enfermedades	6	4,9
	5	5 enfermedades	5	4,1
	Total		123	100,0
Localidades rurales	1	1 enfermedad	20	33,3
	2	2 enfermedades	12	20,0
	3	3 enfermedades	15	25,0
	4	4 enfermedades	5	8,3
	5	5 enfermedades	4	6,7
	6	6 enfermedades	4	6,7
	Total		60	100,0

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 27. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?* Carcaraña

Gráfico N° 28. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?* Coronda

Gráfico N° 29. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 6, Dimensión salud: *¿Sabes cuáles de estas enfermedades está relacionada con problemas de calidad de agua?*
Localidades rurales

Al codificar las respuestas a la Pregunta N° 6, agrupadas según el número de enfermedades identificadas, se aprecia en la gráfica de distribución normal una similitud entre las localidades de Carcarañá y Coronda. Con una mayor concentración en la identificación de dos enfermedades para esta última ciudad. Entretanto en Localidades rurales se observa una mayor dispersión de respuestas con una curva aplanada, un mayor porcentajes de respuestas donde identifican sólo una enfermedad.

Gráfico N° 30. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?*

En estas respuestas vemos que hay mayor diversidad de respuestas en Carcaraña, para los dos grupos Estudiantes y Población, respecto de Coronda. Esto se atribuye a que las modalidades de recolección de residuos en cada localidad son diferentes. Teniendo la ciudad de Carcaraña mayor frecuencia de recolección en algunos sectores del éjido urbano que en otros, teniendo contenedores provistos por el municipio o bien los contenedores particulares e individuales, según vemos en la Foto N° 1.

Foto N° 1. Recolección de basura en Carcarañá

Así como co-existe un sector de asentamiento informal sin recolección. Nuevamente observamos una distribución de respuestas similares en los grupos Estudiante vs Población, para cada una de estas dos ciudades (Carcarañá y Coronda).

Tabla N° 8. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcarañá	2	2 veces por semana	23	21,7
	3	3 veces por semana	7	6,6
	4	4 veces por semana	37	34,9
	5	5 veces por semana	20	18,9
	6	Otros	19	17,9
	Total		106	100,0
Coronda	2	2 veces por semana	27	22,0
	3	3 veces por semana	95	77,2
	6	Otros	1	,8
	Total		123	100,0
Localidades rurales	2	2 veces por semana	38	63,3
	3	3 veces por semana	15	25,0
	5	5 veces por semana	4	6,7
	6	Otros	3	5,0
	Total		60	100,0

Al analizar las respuestas a esta pregunta, se visualiza más claramente lo que comentamos en el párrafo anterior como lo muestran los Gráficos N° 31 a 33. En las dos primeras gráficas se observa la diferencia entre la curva normal para Carcarañá, con valores distribuidos de manera de presentar una campana de Gauss mucho más plana y ancha, que la que observamos para Coronda, con sus valores concentrados en una de las

respuestas, que produce una campana más esbelta, con un valor medio mayor. En cambio en la gráfica que representa las Localidades rurales se aprecia menor dispersión en las respuestas y una concentración en la Respuesta N° 2.

Gráfico N° 31. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Carcaraña

Gráfico N° 32. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Coronda

Gráfico N° 33. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 7, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Cuántas veces por semana hay recolección de residuos en tu cuadra?* Localidades rurales

Gráfico N° 34. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 8, Dimensiones ecológico-ambiental y socio-política y cultural: *¿Dónde se depositan los residuos sólidos en tu ciudad?*

Las respuestas a esta pregunta, no muestran diversidad ni entre grupos de Estudiante y Población, para una misma localidad; ni entre los grupos Población de las distintas localidades. Esto responde a que la modalidad de disposición de residuos sólidos a nivel provincial, sólo se realiza depositando los mismos en basurales a cielo abierto, en predios elegidos por las comunas. Si bien en algunas localidades ha habido avances en cuanto a la recolección de los residuos domiciliarios, la disposición de los mismos se sigue realizando sin previo tratamiento, y sin la adecuada construcción de un relleno sanitario, lo que pone en riesgo tanto la salud de los vecinos cercanos, como la calidad de aguas subterráneas, debido a los lixiviados de los mismos.

Gráfico N° 35. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?*

En estas respuestas, surge una situación que no observamos en las anteriores. Los grupos Estudiante de Carcaraña y Coronda, que responden afirmativamente (hay separación de residuos) son casi el doble de los grupos Población de estas mismas localidades. Mostrando una preocupación de los jóvenes estudiantes frente a la separación de residuos, que no se observa en la población entrevistada.

Los porcentajes de respuestas “No sabe” son similares tanto por localidad como por grupo (Estudiantes o Población) de algo más de un 16%.

Tabla N° 9. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcaraña	1	No sabe	21	19,8
	2	No	70	66,0
	3	Si	11	10,4
	4	Sin dato	4	3,8
	Total		106	100,0
Coronda	1	No sabe	19	15,4
	2	No	97	78,9
	3	Si	6	4,9
	4	Sin dato	1	,8
	Total		123	100,0
Localidades rurales	1	No sabe	13	21,7
	2	No	25	41,7
	3	Si	22	36,7
	Total		60	100,0

En cuanto a diferencias entre grupos Población para Carcaraña y Coronda, si bien tienen distribuciones similares, se advierte un mayor porcentaje de respuestas negativas en Coronda, situación que se visualiza en las curvas normales (Gráficos N° 36 a 38).

Gráfico N° 36. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Carcaraña

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 37. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Coronda

Gráfico N° 38. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 9, Dimensión político-institucional: *¿Hay separación de residuos en tu ciudad (papeles, cartones, plásticos, vidrio, basura orgánica)?* Localidades rurales

La distribución de respuestas para Localidades rurales la campana de Gauss se observa más aplanada, con una distribución similar de las respuestas, mostrando menos agrupamiento de una respuesta mayoritaria.

Gráfico N° 39. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?*

En las poblaciones rurales, se advierte un mayor porcentaje de respuestas negativas, de lo que puede inferirse que en las localidades de mayor porte, consideradas en este informe como “urbanas”, se presenta un mayor grado de exclusión social, asociada a las actividades mencionadas en esta pregunta. De este modo vemos que casi un 90% del grupo Población de Carcarañá y Coronda identifican estas actividades informales en su localidad. No superando un 30% en las poblaciones rurales estudiadas.

Al analizar la distribución normal de las respuestas a esta pregunta (Gráficos N° 40 a 42), se vuelve a encontrar esta característica, donde son similares las distribuciones para Carcarañá y Coronda, debido a concentrarse las respuestas en una única opción (SI).

Distinguiéndose la tercera curva, que presenta diversidad de respuestas, aplanando la curva normal, que a su vez contiene como respuesta mayoritaria el NO.

Gráfico N° 40. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Carcaraña

Gráfico N° 41. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Coronda

Castro, José Esteban (Ed.)

Gráfico N° 42. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 10, Dimensión socio-política y cultural: *¿Hay personas en tu ciudad que viven de la separación y venta de residuos (por ejemplo cartoneros, linyeras, cirujas)?* Localidades rurales

Gráfico N° 43. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...*

Esta pregunta aborda un tema esencial en cuanto a la mercantilización del consumo de agua. Es llamativo el alto porcentaje de todos los grupos analizados, y todas las localidades la disposición de los ciudadanos a pagar por agua embotellada. En Carcarañá más del 70% del grupo Población consume agua embotellada.

En Coronda, esta relación se invierte, consumiendo más de la mitad del grupo Población agua de la canilla. Debe hacerse aquí la salvedad que Coronda tiene como fuente de suministro para agua potable, agua superficial del Río Coronda (sin problemas de presencia de As). Mientras que la fuente de provisión de agua de Carcarañá proviene de extracciones de agua subterránea, con altos niveles de As. La misma situación se da en las Localidades rurales de La Chispa, San Francisco y Murphy donde también se

Castro, José Esteban (Ed.)

visualiza, en el grupo población, el alto porcentaje de usuarios que consumen agua embotellada para asegurarse buena calidad de la misma.

Comparando los porcentajes del grupo Población de las localidades con problemas de presencia de As, se advierte que en las Localidades rurales hay un mayor porcentaje de pobladores que consumen agua de la canilla. En la instancia actual de intervención, no podemos identificar si esto se debe a una menor influencia del mercado del agua embotellada en estas localidades o bien a un mayor grado de despreocupación respecto de calidad de agua y sus consecuencias en salud, de estas poblaciones. Para ello el análisis se está profundizando, realizando cruces de respuestas a través de tablas de contingencia.

Tabla N° 10. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcarañá	1	Agua de canilla	24	22,6
	2	Agua embotellada	78	73,6
	3	Otros	4	3,8
	Total		106	100,0
Coronda	1	Agua de canilla	75	61,0
	2	Agua embotellada	48	39,0
	Total		123	100,0
Localidades rurales	1	Agua de canilla	20	33,3
	2	Agua embotellada	36	60,0
	3	Otros	4	6,7
	Total		60	100,0

Tal como se comentó en el párrafo anterior y como muestran los Gráficos N° 44 y 45, se visualizan diferencias en las formas de las curvas normales entre Carcarañá y Localidades rurales, que se corresponden a respuestas más distantes en valor absoluto para el caso de Carcarañá, y valores más cercanos para Localidades rurales, aplanando la campana de Gauss en estas últimas. No incluimos la gráfica de Coronda, debido a que consumen agua sin problemas de contaminación por As.

Gráfico N° 44. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...* Carcaraña

Gráfico N° 45. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 11, Dimensiones salud, económico-financiera y socio-política y cultural: *Para tomar agua de buena calidad...* Localidades rurales

Gráfico N° 46. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?*

Tanto en Carcaraña como en Coronda, se visualiza que cerca del 50% del grupo Población atribuye la responsabilidad de controlar la calidad de agua de consumo a la Cooperativa de Aguas.

En Localidades rurales, se aprecia un 27% atribuido a Cooperativa de Aguas (Murphyt) y un 22% atribuido a la Comuna, alcanzando entre ambas respuestas casi un 50%.

Castro, José Esteban (Ed.)

Todas estas respuestas atribuyen el control de la calidad de agua de consumo a quienes les facturan el servicio o bien los impuestos, identificando como responsable a quien tiene una relación dineraria con la población.

Tanto en Carcaraña como en Coronda un 32-33% del grupo Población identifica al Ente Regulador como el responsable de controlar la calidad de agua de consumo.

Debemos resaltar el alto porcentaje en Localidades rurales, grupo Población, de respuestas “no sabe”, alcanzando la significativa cifra de 45%.

El análisis de esta pregunta nos advierte sobre el grado de indefensión de la población ante el desconocimiento de las competencias que corresponden a la organización político-institucional. Y poniendo de relevancia el peso que se atribuye a los organismos recaudadores, a través del pago de servicios e impuestos.

Tabla N° 11. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?*

Localidad	Código	Descripción	Frecuencia	Porcentaje
Carcaraña	1	No sabe	16	15,1
	2	Cooperativa de agua	47	44,3
	3	Municipalidad	34	32,1
	4	ENRESS	9	8,5
		Total	106	100,0
Coronda	1	No sabe	15	12,2
	2	Cooperativa de agua	57	46,3
	3	Municipalidad	41	33,3
	4	ENRESS	10	8,1
		Total	123	100,0
Localidades rurales	1	No sabe	28	46,7
	2	Cooperativa de agua	16	26,7
	3	Municipalidad	3	5,0
	4	ENRESS	13	21,7
		Total	60	100,0

Al analizar las distribuciones de las respusetas de esta pregunta vemos que las localidades de Carcaraña y Coronda tienen una distribución de respuestas muy similar, donde las atribuciones de la responsabilidad caen en su mayoría sobre la Cooperativa y la Comuna. Con un porcentaje de respuestas ENRESS, que es inferior al porcentaje de quienes responden que “No Saben”.

En la distribución de las respuestas del grupo Población de Localidades Rurales un llamativo casi 50% de los entrevistados responde no saber. Un casi 30% atribuye la responsabilidad de la calidad del agua de consumo a las Cooperativas y en este grupo encontramos el mayor porcentaje de respuestas ENRESS, con casi un 22% (Gráficos N° 47 a 49).

Gráfico N° 47. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?* Carcaraña

Gráfico N° 48. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?* Coronda

Gráfico N° 49. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 12, Dimensión político-institucional: *¿Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo?*
Localidades rurales

Análisis de las respuestas a la Pregunta N° 13 y de entrevistas realizadas a funcionarios públicos

Pregunta 13: “¿Hay algún problema vinculado al agua que te preocupa? Describe brevemente”

El análisis de esta pregunta resulta por demás atrayente ya que permitió al entrevistado expresar sus preocupaciones en torno al agua, acceso y consumo.

Del total de casos, el 22% es “sin dato”

El porcentaje de *no respuesta* o *sin dato* es llamativamente alto ya que supera el 20%, o sea, 1 de cada 5 entrevistados no ofrecieron una descripción de los problemas vinculados al agua que los preocupe. (Entre los *estudiantes*, ronda el 15% mientras que entre los *pobladores* alrededor del 24%). El análisis de estas *no respuestas* puede ser importante para la investigación ya que podría dar cuenta de diversos inconvenientes (diseño de formulario, trabajo de campo, etc.) o bien, el hecho de que efectivamente esas personas no tienen problemas o nunca se detuvieron a pensar sobre los problemas que efectivamente tienen en torno al agua y que todavía no han “procesado”.

Por otro lado, el 10% de los entrevistados manifestó que no tiene problemas vinculados al agua y por lo tanto tampoco ofreció una descripción de los mismos.

10% “no”, “ninguno”, “no se”, “no hay ningún problema”.

Si centramos nuestra observación en aquellos que ofrecieron descripciones concretas y precisas obtenemos lo siguiente:

32% (sin dato + “no, ninguno”)

versus

68% (respuestas efectivas, concretas y precisas)

En adelante, los porcentajes refieren al total de respuestas efectivas y por lo tanto, es ahora el 100%.

28% – nombran “arsénico” haciendo referencia a la presencia del mismo en el agua (6 respuestas combinan la presencia de “arsénico” y “cloro”)

21% – hacen referencia a la “contaminación” del agua en general o del río o bien agua “contaminada”.

1% – combinan “contaminación” con “arsénico” en su respuesta.

Inicialmente, se puede destacar que el universo de respuestas efectivas en torno a las problemáticas vinculadas al agua que tanto estudiantes y pobladores manifiestan ofrece un panorama dicotómico:

45% hacen referencia al arsénico y/o a la contaminación mientras 51% hacen referencia a otras problemáticas, diversas y heterogéneas.

Es esta diversidad la que se analiza en adelante.

9% – hacen referencia al “cloro” y su presencia en el agua, por gusto a cloro, olor a cloro. De las cuales algunas combinan “arsénico” y “cloro” y otras combinan “cloro” y agua “sucia” o “muy sucia”.

9% – hacen referencia a “enfermedades” de las cuales 2 respuestas combinan con “arsénico”.

8% – hacen referencia a la “basura”, “residuos”, “desechos” arrojados al río.

6% – hacen referencia al “costo” del agua o al “precio” del agua o al “gasto” “valor” del agua.

3% – hacen referencia al agua “sucia” o “muy sucia” o “agua marrón” o “agua blanca” o “agua turbia” solamente sin hacer referencias al cloro ni el arsénico.

Son apenas el 3% los entrevistados que hacen referencia a procesos productivos o actividades productivas (el uso de “agroquímicos” “mata yuyos”, los “frigoríficos”, las “cooperativas de granos”, los “silos”, los “pescadores”) que las identifican como causa de la contaminación del agua, su olor, color, etc. Estos entrevistados reconstruyen un proceso apenas un poco más complejo que el resto, atribuyendo la contaminación a procesos productivos, encontrando y expresando embrionaria y precariamente un proceso causal: el agua está contaminada o tiene mal olor, sabor, color, o simplemente “les preocupa” *porque* otros con sus actividades (¿irresponsablemente?) la contaminan, o la utilizan en exceso (dejando sin agua de buena calidad, potable) a los pobladores. En este pequeño grupo de respuestas no aparece con claridad esta atribución de causalidad: se trata de una interpretación propia. Veamos algunas respuestas concretas:

1. “Los agroquímicos que se filtran por el suelo y llegan a las napas. Eso hace que haya muchas enfermedades”.
2. “Contaminación de lavado de mata yuyos”.
3. “Sí, que el frigorífico tira los desechos al agua”.
4. “Contaminación: El Río Carcaraña, se contamina por los frigoríficos y la gente en vez de esperar que pase el basurero, tira la basura en el río, el agua tiene mucho arsénico por lo tanto enferma a mucha gente. La gente, por el bienestar, compra agua mineral”.
5. “Mi preocupación es la cantidad de arsénico que contiene el agua. Y también la cantidad de agua que tiran las cooperativas de granos”.
6. “La cantidad de agua buena que tiran por día las cooperativas de granos. Pues ensucian las napas. Millones de litros por día”.
7. “Sí, una planta de silos tira agua a cielo abierto. Agua sacada de las napas”.

En todo caso, lo que les preocupa es *la actividad de otros* en torno al agua y sus usos (y abusos), lo que otros hacen con el recurso agua y consideran que los afecta.

Cuando analizamos las respuestas a la Pregunta N° 13, habiendo hecho un análisis desglosado de cada una de las respuestas y una posterior codificación de los problemas identificados por los entrevistados, encontramos los siguientes resultados.

Gráfico N° 50. Resultados de las respuestas a la Pregunta N° 13, problemas vinculados al agua identificados por el grupo Población en las localidades de intervención

Problemas identificados por la Población, ya codificados (representados en el Gráfico N° 50):

- Calidad de agua
- Economía
- Deficiencias en prestación y regulación del servicio
- Afectación de recursos naturales
- Hábitos de consumo
- Salud
- Hidrología
- Injerencias de la política en difusión de información
- Agua envasada
- Sin dato
- No hay problema
- No sabe

Se realizaron a su vez, entrevistas con funcionarios públicos a quienes se les consultó sobre la problemática que es motivo de la intervención de este Proyecto. La diversidad de aspectos identificados por cada actor hizo que en lugar de realizar un agrupamiento de estos problemas, como lo hicimos con las respuestas a la Pregunta N° 13 del cuestionario, los dejásemos listados tal cual fueron mencionados por estos funcionarios. Igual que en la Pregunta N° 13, se analizan las entrevistas identificando registros asociados a cada uno de los problemas que se mencionan, con este listado se calculan a posteriori frecuencias y porcentajes de problemas.

Tabla N° 12. Análisis de las respuestas a la Pregunta N° 13 en las entrevistas

Coordinadora Municipal en Políticas Sanitarias (Cañada de Gómez)	Secretario de Gobierno (Cañada de Gómez)	Secretario de producción (Cañada de Gómez)	Gerente de Coperaña (Carcaraña)	Director Gral. de Servicios Técnicos Secretaría de Aguas (Ministerio Obras Públicas, Santa Fe)
Calidad de agua	Prácticas agrícolas	Desarrollo económico	Calidad de agua	Datos
Usos del recurso hídrico superficial	Hidrología	Regulación de la actividad industrial	Servicios de infraestructura/energía	Hidrología
Salud	Inundación	Datos	Regulación	Hidrología medición
Economía	Suelo	Ocupación del territorio	Agua envasada	Información pública
Campañas de prevención	Agua envasada	Estructura organizativa de las instituciones	Distribución del agua potable	Economía
Datos	Campañas de prevención	Renta del suelo	Agua subterránea	Regulación
Relación interinstitucional	Conflictos	Relación interinstitucional	Calidad de alimentos	Relación interinstitucional
Agroquímicos	Protestas	Relación interinstitucional público-privado	Economía	Relación interinstitucional
Agua envasada	Servicios de infraestructura/residuos	Apoyo municipal a desarrollo económico	Planta de abatimiento de arsénico	Relación al público-privado
Cantidad de agua	Sociedad civil	Economía		Calidad de agua
Escasez de agua		Falta de conocimiento experto	Campañas de prevención	
Regulación		Hidrología	Conocimiento	Inundación
Cambio climático		Reglamentación	Consumo de agua	Falta de procesamiento y análisis de datos por organismos públicos
Clase social		Usos del suelo	Datos	
Contaminación odorífera		Suelo	Discusión en una reunión	
Hidrología		Relación entre la expansión industrial y el crecimiento urbano	Reunión de grupo político para hablar del agua	Regulación de la actividad industrial
Medios de comunicación				

Presión de agua	Inundación	Salud	Usos del recurso hídrico superficial
Suelo	Transporte		
	Impuestos		
	Conflictos		
	Contaminación auditiva		
	Contaminación odorífera		
	Falta de conciencia		
	Regulación		
	Toma de conciencia		
	Contaminación industrial		
	Usos del recurso hídrico superficial		
	Conocimiento experto		

Debe remarcarse que de la lectura de estos problemas se evidencia el marcado interés sectorial de pertenencia de cada entrevistado, adoleciendo en la mayoría de ellos de una visión integral respecto de la problemática de servicios de agua y saneamiento. Cada uno de los entrevistados identifica tres problemas principales que representan más o aproximadamente el 50% de la totalidad de los problemas identificados. A continuación analizamos estos 3 primeros problemas por cada entrevistado.

Entrevistado 1: Coordinadora Municipal en Políticas Sanitarias (Cañada de Gómez)

El primer problema identificado por esta funcionaria hace referencia a calidad de agua (21%). El segundo problema refiere a los usos del recurso hídrico superficial (20%) y el tercero corresponde a salud (17%)

Entrevistado 2: Secretario de Gobierno (Cañada de Gómez)

El primer problema identificado en esta entrevista hace referencia a las prácticas agrícolas (22%), el segundo menciona hidrología (17%) y en tercer lugar se identifica el problema de inundaciones (17%).

Entrevistado 3: Secretario de Producción (Cañada de Gómez)

El primer problema identificado por el Secretario de Producción es desarrollo económico con algo más del 24%, le siguen regulación de la actividad industrial con el 13% y datos y ocupación del territorio ambas con un valor superior al 7% cada una.

Entrevistado 4: Gerente de Coperaña (Carcarañá)

El gerente de la cooperativa de aguas de Carcarañá, identifica como primer problema el de calidad de agua, con un 25%. Seguido de servicios de infraestructura con un 14% y aspectos regulatorios de los SAS con un 11%. El cuarto aspecto que menciona es la compra de agua embotellada con algo más del 9%.

Entrevistado 5: Director Gral. de Servicios Técnicos Secretaría de Aguas (Ministerio Obras Públicas, Santa Fe)

El Ing. Ferreyra, de la Secretaría de Aguas de la provincia menciona como un primer tema preocupante la falta de datos y la complejidad en su recolección (34%), en segundo lugar menciona temas vinculados específicamente a la hidrología de las cuencas en la provincia (19%) y continúa con la mención de la dificultad de medición de variables hidrológicas (17%); volviendo a referirse a la falta de sistematización de recolección de datos.

Gráfico N° 51. Análisis de las respuestas a la Pregunta No 13 en las entrevistas

En la perspectiva que nos ofrece el análisis de los problemas identificados por funcionarios y población, tenemos, en términos genéricos, dos grupos de experiencias: aquellas que están ancladas en las determinaciones de las políticas financieras y estatales y aquellas de los que la resuelven “como pueden”, constreñidos a hacerlo a partir de sus propios recursos, generalmente escasos y con sus eventuales redes solidarias.

Nos interesa enfatizar que, por un lado, encontramos una enorme acumulación de conocimiento y tecnología, evidenciado en la diversidad y especificidad de problemas identificados por los funcionarios y en el otro extremo observamos un reservorio de capacidades que nos muestran una voluntad de resolución de los problemas que la población enfrenta respecto del acceso al agua y saneamiento. Puesto esto de manifiesto durante todas las actividades emprendidas durante esta intervención, convirtiéndose esta situación en una excepcional oportunidad de canalizar los esfuerzos de trabajo conjunto en estas localidades a través de un diagnóstico consensuado. De este modo este diagnóstico adquirirá una relevancia científica, un nivel de universalidad como no lo tienen las etapas preliminares, no sólo por un marco conceptual restringido a “los que saben”, sino por la limitación de un conocimiento que no puede ser transferido, mucho menos compartido.

Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados

En esta sección se presenta un resumen y discusión de algunos de los aspectos relevantes abordados en este informe.

Perfil de los estudiantes que participaron de esta intervención

- El 76% reside en el ámbito urbano y se aprovisiona de agua del río el 47%, mientras que el 24% lo hace de pozo.
- EL 57% de los estudiantes son hombres y el 43% mujeres. Entre los pobladores: el 70% son mujeres y el 30% hombres.
- El 77% de los estudiantes viven con entre 4 y 6 personas en la casa.
- Solo el 5% viven con un adulto mayor de 65 años y apenas un estudiante vive con dos adultos mayores de 65 años.
- EL 65% tiene absoluta claridad que el proveedor de agua en su casa es una cooperativa. Solo el 2% de los estudiantes no sabe quién es el proveedor. El 75% de los estudiantes se relaciona de alguna manera con la cooperativa de agua.
- El **30% de los estudiantes no sabe cuánta agua se consume por día por persona** en su casa y el 33% tampoco sabe cuánto se paga por el agua que se consume.
- El 81% de los estudiantes reconoce entre 1 y 2 enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 10% reconoce 3 enfermedades y el 7% reconoce 4 o 5 enfermedades.
- Casi la totalidad de los estudiantes (98%) reconoce que en su ciudad los RSU se depositan en basurales a cielo abierto. El 60% afirma que no hay separación de residuos en su ciudad y un 17% no sabe si tal separación se lleva a cabo o no.
- Está instalado en más de la mitad de los estudiantes (**55%**) que para tomar **agua de calidad** hay que tomar **agua embotellada**, mientras el **32%** considera que alcanza con servirse de la **canilla**. Un 6% considera que el agua de calidad se obtiene tanto de la embotellada como de la canilla.
- El **43% de los estudiantes no sabe quién es el encargado de controlar la calidad del agua** para consumo.
- El **16%** de los estudiantes no responde la pregunta sobre otros problemas vinculados que le interesa mencionar.

Agrupamiento poblacional

En un primer análisis de las respuestas del cuestionario, observando los diferentes comportamientos de los grupos Estudiantes vs Población, y a su vez haciendo un análisis comparativo entre las distintas poblaciones, se tomó la decisión de agrupar los resultados de La Chispa, Murphy y San Francisco. Al realizar un análisis diferenciado de las mismas se encontraron identidades sociales similares, que nos llevaron a esta determinación. De esta manera se consideran 3 grupos diferenciados Coronada (fuente superficial), Carcarañá (fuente subterránea) y las localidades que tiene una característica socio-demográfica

netamente rural (La Chispa, San Francisco y Murphy, todas con fuente de agua subterránea), bajo la denominación “Localidades rurales”. Debemos mencionar que asisten a la escuela de La Chispa un número importante de estudiantes que viven en Murphy, donde cuentan con sistema de provisión de agua potable y con una planta de abatimiento de As basada en técnicas de adsorción con cloruro férrico.

Respuestas al cuestionario

En cuanto a las respuestas “no sabe”, registradas por el Grupo Población en todas las localidades, que se manifiestan en las preguntas realizadas, y que cubren todas las dimensiones abordadas en esta intervención, se advierte claramente un mayor porcentaje de estas respuestas en las localidades de menor número de habitantes y de mayor grado de ruralidad en sus características socio-demográficas.

Merece una consideración especial en el análisis de resultados realizado, las estimaciones que realiza el grupo población de la cantidad de agua que consumen en sus hogares. Dichos valores, entre 20 y 100 litros por persona por día, están muy por debajo de la media de consumo diario para la provincia de Santa Fe (440litros)¹⁷ y de la media internacional de 250 litros

En este sentido, analizando junto a estudiantes y docentes el significado de los valores y caudales que figuran en las facturas de agua y saneamiento de Carcarañá, se evidenciaron dos aspectos significativos. Por un lado en cuanto a cantidad de agua consumida: cuando los estudiantes vieron reflejados los valores reales consumidos en sus viviendas y realizamos entre todos el consumo para las distintas actividades diarias, resultaron sorprendidos frente a la distancia entre la respuesta que habían estimado y el consumo real de agua, muy superior a sus especulaciones iniciales. Otra evidencia importante, fue la puesta en conocimiento de los estudiantes y docentes de las diferencias en la tarifa de aguas, en función de la localización de la vivienda en la zona servida por servicios de cloacas. Este tema genera cierta disconformidad en los usuarios, debido a que la tarifa de aguas y saneamiento es mayor al estar en área con servicio de cloacas, aunque dicha vivienda no tenga hecha la conexión correspondiente.

Análisis multidimensional

Es interesante resaltar las diferencias a una macro escala que se encuentran al analizar los datos del Censo Nacional 2001, entre las localidades de Carcarañá y Coronda, habiendo agrupado para su análisis gran cantidad de variables socio-económicas. En este sentido vemos un macro-nivel único identificado en el análisis de estas variables agregadas para Carcarañá y cuatro macro-niveles socio-económicos para Coronda. Indicando diferencias entre ambas localidades que se ven reflejadas en las respuestas que tienen una vinculación con los Servicios Públicos prestados por los respectivos municipios.

¹⁷ Según Informe IPEC Santa FE 2007.

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/37503/191357/file/boletin_abril.pdf

Castro, José Esteban (Ed.)

Agua embotellada

Al analizar la pregunta 11 del cuestionario:

Para tomar agua de buena calidad

- * *Tomo agua de la canilla*
- * *Tomo agua embotellada*
- * *Otro _ _ _ _ _*

La percepción predominante sobre lo que significa “consumir agua de calidad” se encuentra mayoritariamente asociada al consumo de *agua embotellada*. Sin embargo, no es menor y mucho menos despreciable el casi **40%** de los entrevistados que encuentran el agua proveniente de la canilla como “agua de calidad”.

El marcado porcentaje de las poblaciones dispuestas a invertir en la compra de agua embotellada es muy superior en aquellas localidades donde se conoce la problemática de salud vinculada a la presencia de Arsénico en agua. Hasta el momento, el análisis de esta pregunta y sus respuestas nos lleva a inferir que el serio problema de salud instalado en estas poblaciones está siendo resuelto por los ciudadanos a través de la opción que les presenta el “*mercado*”, es decir, la compra de agua embotellada.

Es importante señalar que las localidades donde se han realizado intervenciones, con problemas de As en el agua, cuentan con la posibilidad de provisión de agua de calidad y gratuita proveniente de las plantas de abatimiento de As mencionadas en este informe. Sigue siendo, a pesar de esto, la opción más confiable para el público la compra de agua embotellada.

En este proyecto se ha iniciado y se continúa, el relevamiento de fuentes, precios y calidad de la oferta de agua embotellada en estas localidades.

Tecnología apropiada

“La respuesta generalizada a la resolución de los problemas de los sectores más desfavorecidos ha sido echar mano al financiamiento especulativo de la tecnología preexistente y, en el mejor de los casos, intentar su adaptación. El peligro de que los paquetes tecnológicos se instalen o transfieran mecánicamente (...) tiene que ver con que en la práctica no resuelven el problema, debido a que la transferencia tecnológica no construye las capacidades necesarias para una solución real del problema” (Marín et. al., 2006: 390). Citamos este párrafo de J.C. Marín, porque vemos que es la situación que enfrentan las Cooperativas y la empresa provincial de aguas de Santa Fe, al querer resolver el problema de la presencia de Arsénico en agua implementando la técnica de ósmosis inversa, que no ha dado resultados positivos hasta el momento. Habiendo una diversidad de opciones desarrolladas localmente y con un costo de implementación y mantenimiento sensiblemente menor.

Toma de conciencia y continuidad de la innovación-socio técnica iniciada en DESAFIO

- * Participación de la Escuela N° 237 José Hernandez (Carcarañá), en la Feria de Ciencias y Tecnología 2014, Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe con el proyecto de investigación “La Esencia de la Vida” donde se realizan exámenes químicos, para analizar y comparar las concentraciones de fosfatos, nitratos, pH y conductividad eléctrica sobre muestras de agua obtenidas en sitios elegidos estratégicamente sobre el Río Carcarañá, y muestras de aguas subterráneas. Se destacan y se desarrollan conceptos claves que permiten una mejor interpretación de los resultados arrojados de las experiencias de laboratorio, y de ese modo poder comprobar la hipótesis planteada

“Durante los últimos años se ha visto afectada la calidad del agua del Río Carcarañá. ¿Son las actividades económicas y/o antrópicas que se desarrollan en la ribera de nuestra ciudad las que influyen negativamente en dicho afluente?”

- * Se realizó la postulación a un proyecto de investigación subsidiado por CONICET-Fundación MEDIFE donde debían presentarse propuestas orientadas a brindar una solución a problemas reales de las comunidades a partir del abordaje tecnológico y social. En este sentido el grupo de investigación de DESAFIO, junto con la Escuela N° 237 José Hernandez de la localidad de Carcarañá, sumó a esta propuesta a la Escuela de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional N° 486 “Francisco Netri”, de la misma localidad. La propuesta presentada “Calidad de agua y construcción de filtro doméstico de arsénico. Estudio de caso: Carcarañá, provincia de Santa Fe”, fue seleccionada y el proyecto ya ha dado comienzo. Ya se han identificado puntos de muestreo de calidad de agua y se han construido los filtros de As (ver Fotos N° 1 y 2).

Foto N° 2. Rotulado de muestras y Filtros de As

Foto N° 3. Rotulado de muestras y Filtros de As

- * De los becarios de grado que trabajaron en DESAFIO, uno de ellos acaba de graduarse en la Facultad de Ciencias Médicas y ha obtenido recientemente una beca doctoral para continuar la línea de investigación iniciada durante este proyecto en el área Agua y Salud, “Investigación del efecto del arsénico y su asociación con el flúor sobre la homeostasis de la glucosa y la aparición de diabetes. Estudios básicos y epidemiológicos”

Conclusiones

La diversidad de acciones y evaluaciones realizadas en las diferentes localidades permitieron cumplir en parte con los objetivos planteados en el proyecto en cuanto a la toma de conciencia, por parte de los estudiantes y la población, que permite asumir un compromiso social y cultural frente a los procesos ambientales vinculados a la provisión de agua y saneamiento. Prueba de ello son las intervenciones y participación de alumnos y docentes de algunos establecimientos educacionales en Ferias de Ciencias y Proyectos de investigación, íntimamente ligados a la problemática de calidad de agua contaminada con As en la zona de estudio.

Advertimos que la capacidad de construir conocimiento original y apropiado, y la capacidad de ejercer trabajo productivo se nos presentan socialmente escindidos y encapsulados en dos formas e identidades sociales prácticamente antagónicas: indefensión y precariedad, en un extremo, y monopolización privilegiada de la producción del conocimiento, en el otro.

En el análisis de la pregunta “Sabes quién es el encargado de controlar la calidad del agua de consumo” se advierte sobre el grado de indefensión de la población ante el desconocimiento de las competencias que corresponden a la organización político-institucional. Poniendo de relevancia el peso que se atribuye a los organismos recaudadores, a través del pago de servicios e impuestos.

En este sentido nuestra intervención pretende enfrentar una situación de ignorancia y sembrar una responsabilidad social tendiente a obtener un diagnóstico consensuado de la realidad. Es nuestra responsabilidad, como investigadores, hacer inteligible qué es lo que ha hecho con la información, compatibilizarlo con el nivel de acuerdo y sobre todo de entendimiento de la población. El proceso de expropiar conocimiento es un proceso de larga duración social.

Entendemos que se avanzó sustantivamente en el cumplimiento de uno de los objetivos de este proyecto respecto a la conformación de redes interinstitucionales y multidisciplinarias para la generación e interrelación de conocimientos que faciliten la resolución de los problemas planteados constituyendo así una herramienta de transformación social. Es necesario transitar por varias etapas. En primer lugar, es preciso construir un conocimiento a partir de las condiciones reales naturales y sociales existentes, y de los procesos que las articulan. Una vez que este conocimiento está construido aparece una segunda demanda, que es la construcción de tecnología adecuada, que tiene como prerequisite no sólo las condiciones naturales, sino también las condiciones sociales de su realización.

Se continuará a partir de ahora con el trabajo iniciado en los distintos establecimientos educacionales, con el objetivo de colaborar en la resolución de los problemas que actualmente desencadena el desenvolvimiento de todo el orden social sobre el derecho humano de acceso al agua. Esto nos exige construir una estrategia científica que demuestre ser capaz de articular, humana y simultáneamente, el enfrentamiento a los problemas que expresan dichos dilemas.

Referencias Bibliográficas

Allen, A. et.al. (2005). “Servicios de Agua y Saneamiento para los Pobres Peri-Urbanos. Guías políticas y prácticas para áreas metropolitanas”, The Development Planning Unit, University College London, In association with: CENDES (Venezuela), FLACSO (Mexico), SUSTAIN (India), UCLAS (Tanzania), UTI (Egypt), Londres: UCL.

Castro, J.E. (2004). “D33 Final Report”, en Barriers to and conditions for the involvement of private capital and enterprise in water supply and sanitation in Latin America and Africa: Seeking economic, social, and environmental sustainability, Programa Marco 5, Comisión Europea, School of Geography and the Environment, Oxford: University of Oxford.

Elias, N. (2011), El Proceso de la Civilización. México DF: Fondo de Cultura Económica.

ENRESS (2007). “Estado de Situación del Servicio de Agua Potable en la Provincia de Santa Fé. Informe del Ente Regulador del Servicio Sanitario Gerencia de Control de Calidad, Santa Fe: ENRESS.

Giunta, R. C. (2004). La Provincia De Santa Fe en el Total Agropecuario Nacional. Una Aplicación del Censo Nacional Agropecuario 2002. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de la Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales. Dirección Gral. de Programación y Coordinación Económica Financiera.

Giunta, R. C. (2006). Evolución de la Población Rural Santafesina en el Contexto Nacional en las Ultimas Décadas. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Ministerio de la Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, Dirección General de Programación y Coordinación Económica Financiera.

Giunta, R. C.; Zalesky, M. y Sona, E. (2005) Cambios Registrados en el Sector Agropecuario Santafesino entre 1988 Y 2002. Análisis de las variables más significativas. Gobierno de la Provincia De Santa Fe. Ministerio de la Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales. Dirección General de Programación y Coordinación Económica Financiera.

IPEC (2007). Recursos hídricos, Agua Potable y Saneamiento. Boletín de Estadísticas Mensuales, Santa Fe: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Santa Fe.

Marín, J.C. (1981) La noción de “polaridad” en los procesos de formación y realización de poder, Serie Teoría N° 8, Buenos Aires: CICSO.

Marín, J.C. (2004) “Hacia la desobediencia debida” en J. Rebón, Desobedeciendo al Desempleo. La Experiencia de las Empresas Recuperadas, Buenos Aires: Picaso – La Rosa Blindada.

Castro, José Esteban (Ed.)

Marín, J.C., Torregrosa M.L., Kloster K., Vera J., (2006) “La Doble Alianza”, en *La Gota de la Vida: Hacia una Gestión Sustentable y Democrática del Agua*. México DF: Fundación Heinrich Böll, pp.385-395.

Menoyo I., Rigalli A., Puche RC. (2005). “Effect of fluoride on the secretion of insulin in the rat”. *Arzneimittelforschung*. 55(8), pp. 455-460.

Orsolini, H. (2004). “Política Hídrica Santafesina”. Temática Desarrollada durante el año 2004 por el profesor Ing. Hugo, Escuela de Ingeniería Civil. Departamento de Hidráulica, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Rosario: Universidad Nacional de Rosario.

Orsolini, H. (2013). “El agua para consumo humano en la provincia de Santa Fe”. Ponencia presentada en el XXIV° Congreso Nacional del Agua 2013. San Juan: Universidad Nacional de San Juan.

Piaget, J. (1978). Introducción a la Epistemología Genética, Tomos I, II y III. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Piaget, J. (1985). La Toma de Conciencia. Madrid: Ediciones Morata.

Piaget, J. (2001), La Representación del Mundo en el Niño, Madrid: Morata.

Portapila, M. et al. (2008). “Desarrollo de tecnologías de gestión para la identificación y evaluación de conflictos relacionados con la gestión sustentable del recurso hídrico”. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.

Raposo, I. et al. (2011). “La gestión del agua y el saneamiento en Santa Fe. Un problema de agenda pública”. Ponencia presentada en las Decimosextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario: Universidad Nacional de Rosario

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

DESAFIO received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 320303. The information contained in this Working Paper reflects only the author's views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.